

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alessandra Maldonado Honorato, 2003913

Flavio Bonilha Moreira Cantos, 1715275

João Victor Felisberto, 2002149

Luciano Lopes da Silva, 2009349

Melina Boratto Urtado, 2000711

Rafael Delalibera Rodrigues, 2000895

Rodrigo Soares Aleixo, 2004955

Consulta de Interações Medicamentosas: Um Sistema Baseado nas Fontes de Dados da ANVISA e KEGG Drug

Vídeo do Projeto Integrador

<https://youtu.be/XghsjG32pHQ>

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Consulta de Interações Medicamentosas: Um Sistema Baseado nas Fontes de Dados da ANVISA e KEGG Drug

Relatório Técnico - Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para os cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

HONORATO, Alessandra Maldonado; CANTOS, Flavio Bonilha Moreira; FELISBERTO, João Victor; SILVA, Luciano Lopes da; URTADO, Melina Boratto; RODRIGUES, Rafael Delalibera; ALEIXO, Rodrigo Soares. **Consulta de Interações Medicamentosas: Um Sistema Baseado nas Fontes de Dados da ANVISA e KEGG Drug**. 118f. Relatório Técnico-Científico. Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Laryssa Gabriele Moreira do Prado. Polo São João da Boa Vista, 2022.

RESUMO

O uso de um ou mais medicamentos é uma realidade comum ao dia-a-dia das pessoas. Portanto, quaisquer pessoas, incluindo o próprio profissional da área da saúde, que usem ou prescrevam dois ou mais medicamentos podem, em algum momento, querer confirmar se há ou não há relatos de interação entre tais medicamentos. Visando esta necessidade, o presente projeto integrador idealizou um protótipo em formato de solução web para consulta de interações medicamentosas, no entanto, focando em um sistema com qualidade e disponibilidade total na língua portuguesa; lacunas identificadas na literatura, já que muitas dessas soluções possuem qualidade questionáveis e as soluções de maior qualidade estão em língua inglesa. Para isto, será desenvolvido um sistema web de consulta da ocorrência ou não de interações entre medicamentos/princípios ativos, implementando, juntamente à funcionalidade, uma interface mais agradável e que contemple critérios de acessibilidade aos usuários. Ainda, será implementado um ETL (*Extract Transform Load*) para integrar as fontes de dados provenientes do KEGG Drug (mais difundido na academia) e da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ao sistema proposto. Para avaliar a qualidade do sistema proposto, uma frente analisará a qualidade informacional e a acurácia do software, de forma a possibilitar uma avaliação crítica da qualidade da presente solução, inclusive, possibilitando uma comparação com soluções similares e já disponíveis na internet para uso. Por fim, será requisitado um teste de usabilidade, de forma assistida, por parte de usuários comuns, advindos da comunidade, e por profissionais da saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Interações medicamentosas; intoxicação medicamentosa; acidentes medicamentosos.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Processo de Design Thinking de 5 passos proposto pela Stanford d.school.....	26
Figura 2. Fluxograma dos critérios de busca das soluções relacionadas.	30
Figura 3. Fluxograma do teste ouro e teste básico.	36
Figura 4. Definição das métricas utilizadas na avaliação comparativa dos sistemas.	39
Figura 5. Gráficos da análise comparativa entre os sistemas.	42
Figura 6. Gráficos da análise comparativa entre os sistemas.	44
Figura 7. Wireframe de baixa fidelidade conforme ferramenta Figma.	45
Figura 8. Wireframe de alta fidelidade conforme ferramenta Figma.	46
Figura 9. Imagem do ambiente de desenvolvimento para o framework Django.....	47
Figura 10. Código referente ao <i>Model</i> [models.py].....	48
Figura 11. Código referente à <i>View</i> [views.py].	49
Figura 12. Imagem do ambiente de desenvolvimento para a linguagem JavaScript.....	50
Figura 13. Funcionalidades implementadas na interface utilizando JavaScript.....	50
Figura 14. Código do componente de <i>Autocomplete</i> no front-end da aplicação Web.	52
Figura 15. Código do componente de <i>Autocomplete</i> no back-end da aplicação Web.....	52
Figura 16. Resposta JSON do componente <i>Autocomplete</i> . Exemplo com os caracteres “lepi”.	52
Figura 17. Comportamento do componente <i>Autocomplete</i> . Exemplo com os caracteres “lepi”.	53
Figura 18. Paleta de cores.....	55
Figura 19. Declaração do idioma na base dos <i>templates</i> das páginas.	55
Figura 20. Títulos das página.	55
Figura 21. Exemplo de texto formulado.....	56
Figura 22. Exemplo do contraste entre as cores do texto e plano de fundo.	57
Figura 23. Exemplo de implementação de critério de acessibilidade para item do formulário.	57
Figura 24. Exemplo de realce para a região de foco (em amarelo).	58
Figura 25. Implementação do “ <i>tab title</i> ” nos <i>links</i>	59
Figura 26. Resultado visual da implementação do “ <i>tab title</i> ” nos <i>links</i>	59
Figura 27. Responsividade do <i>layout</i> da aplicação. (a) Celulares e iPhones. (b) <i>Tablets</i> e iPads. (c) Computadores Pessoais.	60
Figura 28. Páginas Home e Consulta Interações.	61
Figura 29. Alerta de <i>login</i> e tela de autenticação.	62
Figura 30. Resultados possíveis da consulta.	62
Figura 31. Teste de conteúdo com auxílio do corretor ortográfico do Microsoft Word.	64
Figura 32. Relatório do serviço de validação de HTML do W3C (HTML Checker).	64
Figura 33. Relatório do serviço de validação de CSS do W3C.....	65
Figura 34. Relatório do serviço de validação de links do W3C (Link Checker).....	66
Figura 35. Comportamento do clique sobre o rótulo dos componentes.	67
Figura 36. Pesquisa de termo e posterior validação do formulário sem termos salvos em cache.	67
Figura 37. Termos consultados pelo usuário e comportamento observado no log do terminal do servidor Web.	68
Figura 38. Mensagem para preenchimento de campo obrigatório.	69
Figura 39. Comportamento dinâmico do menu retraído e expandido.	70
Figura 40. Mensagem de alerta sobreposta ao formulário de consultas.....	70
Figura 41. Renderização da lista de autocomplete do aplicativo.	71

Figura 42. Ferramenta de desenvolvedor utilizada para teste de responsividade nos navegadores Mozilla Direfox e Google Chrome.....	73
Figura 43. Telas dos testes de conexão 3G. (a) Conexão 3G rápida. (b) Conexão 3G lenta....	74
Figura 44. Cabeçalho do relatório gerado pela ferramenta Google Lighthouse.....	75
Figura 45. Teste automatizado da aplicação com a ferramenta Selenium IDE.....	76
Figura 46. Diagrama simplificado de alterações na arquitetura da solução.....	77
Figura 47. Fluxograma do módulo principal (base) do ETL.....	79
Figura 48. Fluxograma do módulo de tradução.....	81
Figura 49. Fluxograma do módulo de pareamento de termos.....	82
Figura 50. Fluxograma do módulo de geração de <i>scripts</i> SQL.....	84
Figura 51. Fluxograma do módulo do KEGG Drug.....	87
Figura 52. Console da Google Cloud Platform durante chamadas à API de tradução.....	90
Figura 53. Diagrama ETL.....	93
Figura 54. Modelo de dados relacional do sistema.....	96
Figura 55. Telas da solução inicial.....	99
Figura 56. Telas da solução final.....	100

LISTAS DE TABELAS

Tabela 1. Tecnologias utilizadas no PI.....	16
Tabela 2. Características dos websites e aplicativos selecionados (trabalhos relacionados). .	33
Tabela 3. Avaliação das soluções através de consultas de interação entre pares de princípios ativos de diferentes grupos.	38
Tabela 4. Análise comparativa entre os sistemas.	40
Tabela 5. Testes em diferentes resoluções e ambientes.....	72
Tabela 6. Testes em conexão 3G.....	73
Tabela 7. Tempos de execução das tarefas do ETL.	92
Tabela 8. Comparação entre as propriedades das fontes de dados.....	95
Tabela 9. Propriedades de interesse do KEGG Drug.	96

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.1. OBJETIVOS	3
1.2. JUSTIFICATIVA, DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E COMUNIDADE DE INTERESSE	4
1.3. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO	5
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	7
2.1. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	7
2.1.1. CONCEITOS PRELIMINARES.....	7
2.1.2. RELEVÂNCIA	8
2.2. TESTES E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA SOLUÇÃO	10
2.3. APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR.....	11
3. METODOLOGIA.....	15
3.1. TECNOLOGIAS UTILIZADAS	15
3.2. ETAPAS DO PROJETO.....	16
3.2.1. PLANEJAMENTO	17
3.2.2. DOCUMENTAÇÃO.....	17
3.2.3. TRABALHOS RELACIONADOS.....	18
3.2.4. TESTES (QUALIDADE).....	18
3.2.5. DESENVOLVIMENTO WEB.....	19
3.2.6. DESENVOLVIMENTO ETL	21
3.2.7. BANCOS DE DADOS	22
3.2.8. FUNDAMENTAÇÃO	23
3.2.9. INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE.....	24
3.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE <i>DESIGN THINKING</i>	26
4. DESENVOLVIMENTO	29
4.1. VERSÕES E CODINOMES.....	29
4.2. TRABALHOS RELACIONADOS.....	29
4.3. TESTES (QUALIDADE).....	35
4.3.1. PLANEJAMENTO DO TESTE BÁSICO E TESTE OURO.....	35
4.3.2. APLICAÇÃO DO TESTE BÁSICO	36
4.3.3. APLICAÇÃO DO TESTE OURO	43
4.4. DESENVOLVIMENTO WEB.....	44
4.4.1. LAYOUT DO PROTÓTIPO.....	44
4.4.2. INTERFACE WEB	46
4.4.3. ACESSIBILIDADE.....	53
4.4.4. JORNADA PARA CONSULTA DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS.....	60
4.4.5. TESTES	63
4.4.6. TESTES AUTOMATIZADOS.....	74
4.5. DESENVOLVIMENTO ETL	76
4.5.1. ALTERAÇÕES NA ARQUITETURA DA SOLUÇÃO	77
4.5.2. DOCUMENTAÇÃO.....	78
4.5.3. MÓDULO DE IMPORTAÇÃO DO KEGG DRUG.....	86
4.5.4. COMPUTAÇÃO EM NUVEM E API.....	89
4.5.5. TEMPOS DE EXECUÇÃO.....	91

4.5.6.	DIAGRAMA ETL	93
4.6.	BANCO DE DADOS	94
4.6.1.	FONTES DE DADOS	94
4.6.2.	KEGG DRUG.....	95
4.6.3.	DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO	96
4.7.	INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE.....	96
5.	RESULTADOS	98
5.1.	SOLUÇÃO INICIAL	98
5.2.	SOLUÇÃO FINAL	99
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	101
6.1.	TRABALHOS FUTUROS	102
REFERÊNCIAS	103	
APÊNDICES.....	106	
APÊNDICE A – CRONOGRAMA BÁSICO DO PI.....	106	
APÊNDICE B – DIAGRAMA DO FLUXO DE ATIVIDADES DO PROJETO.....	107	
APÊNDICE C – CÓDIGO-FONTE DO MÓDULO DE IMPORTAÇÃO DO KEGG DRUG	110	
APÊNDICE D – CÓDIGO-FONTE DA STORED PROCEDURE PARA CONSULTA DE INTERAÇÕES	113	
APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA USABILIDADE DO SISTEMA	115	

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho propõe uma evolução e melhoramento do trabalho intitulado “Sistema de Consulta de Interações Medicamentosas” realizado na forma de Projeto Integrador (PI) por alunos de graduação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) polo de São João da Boa Vista - SP. O relatório técnico-científico do trabalho supramencionado encontra-se disponível em Honorato et al. (2021).

Desse modo, iniciamos dissertando brevemente sobre as características de tal trabalho para que possamos então estabelecer, posteriormente, os melhoramentos e lacunas que pretendemos explorar. Em Honorato et al. (2021), é proposto um sistema simplificado de consulta de interações medicamentosas com foco numa interface minimalista e simples. Os autores argumentam que apesar de haver outros sistemas de consulta medicamentosa disponíveis, a maioria não possui interface e base de conhecimento na língua portuguesa e dentre aqueles que estão disponíveis em português, não apresentam resultados condizentes e confiáveis.

O problema central dos trabalhos, de Honorato et al. (2021) e do nosso, é a ocorrência de interações medicamentosas. Resumidamente, com o aumento tanto na quantidade de medicamentos como na sua disponibilidade, temos hoje tratamentos para inúmeras doenças antes intratáveis e também para diversas outras condições para as quais os fármacos agem como paliativos, sendo, portanto, comum a ocasião de se fazer uso de dois ou mais medicamentos concomitantemente (NICOLETTI et al., 2013). Esse cenário é levado em consideração nos ensaios clínicos de segurança dos fármacos, porém as interações ocorrem naturalmente de maneira complexa (TEKIN et al., 2018). Assim, interações mais raras ou em condições mais específicas são identificadas tardiamente e relatadas no decorrer do progresso do conhecimento científico.

A fonte de consulta primária para informações a respeito dessas interações é a bula (obrigatória em todos os medicamentos comercializados) (“Bulário Eletrônico”, [s.d.]) e as informações prestadas pelos profissionais médicos no momento do atendimento e prescrição do medicamento. Porém, são comuns os relatos de dificuldade em compreender as informações constantes na bula e problemas na comunicação entre paciente e profissional da saúde, que fazem com que ambas fontes falhem em identificar uma possível ocorrência de interação (CARVALHO; VIEIRA, 2002; MCDOWELL; FERNER; FERNER, 2009).

Os autores Honorato et al. (2021) propõem, então, um desenho de solução técnica que vise construir um sistema dirigido ao público brasileiro (e, portanto, em língua portuguesa), mas

que também tenha uma base de conhecimento confiável e adequada ao estado-da-arte. Assim, propõem que a construção da base de conhecimento do sistema seja uma união (integração) de duas fontes de dados distintas; a base de dados de medicamentos da ANVISA (ANVISA, 2020) e a base de dados de informações medicamentosas DrugBank (DRUGBANK, 2021).

A concepção dessa integração é justificada em Honorato et al. (2021) relatando que na base da ANVISA estão disponíveis tanto os nomes comerciais dos fármacos com comercialização e veiculação autorizada no Brasil, quanto a nomenclatura dos princípios ativos que os compõem, ao passo que, na base do DrugBank estão disponíveis informações atualizadas a respeito de interações medicamentosas, dentre outras não relevantes ao escopo. Sumariamente, a base da ANVISA fornece tanto o escopo de interesse para a comunidade alvo (população brasileira) quanto a nomenclatura em português, enquanto que o DrugBank fornece informações a respeito de interações medicamentosas condizentes com o estado-da-arte.

É interessante mencionar que os autores de Honorato et al. (2021) tiveram êxito nessa tarefa e finalizaram a construção do sistema proposto de forma funcional. Porém, o sistema não está disponível para uso pela comunidade por questões éticas e outros riscos que exigiriam análises de qualidade rigorosas e compatíveis com o esperado para sistemas de auxílio à saúde.

Dado esse contexto, nosso trabalho visa contribuir para a evolução do sistema proposto em (HONORATO et al., 2021) em diversas frentes de trabalho: melhoramento da interface da aplicação web (em especial com a inclusão de critérios de acessibilidade), estudo e análise da qualidade do software e, por fim, a substituição da fonte de dados do DrugBank pelo KEGG Drug (KEGG, 2021).

A frente de trabalho na interface web é uma evolução natural, dado que os próprios autores do trabalho original ressaltaram que se tratava de uma interface mínima cuja finalidade era apenas possibilitar o acesso informacional almejado. Aqui, vamos evoluí-la tanto em aspectos técnicos com a introdução de script web (Javascript) e utilização de APIs que melhorem a experiência do usuário, quanto com o estudo de aspectos de acessibilidade que são de importância ímpar no escopo dessa aplicação.

Os aspectos de qualidade de software se apresentam como um ponto central nesse projeto integrador, dado que foi um tópico que fugiu ao escopo de Honorato et al. (2021). A frente de trabalho em qualidade de software pretende, então, verificar a qualidade interna da solução, permitindo extrairmos medidas de quão acurada é a aplicação quando comparada aos dados provenientes das fontes de dados, e a qualidade comparativa com outros sistemas de mesma finalidade.

Já quanto aos aspectos técnicos de desenvolvimento de software do ETL (*Extract Transform Load*; módulo que integra a informação das fontes de dados externas), propomos aqui trocar a fonte de dados do DrugBank pela fonte de dados do KEGG Drug. Esta base faz parte da coleção do KEGG (*Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes*; em português, Enciclopédia de Genes e Genoma de Kioto), que trata-se de uma coleção ampla de bases de dados de informações genômicas que engloba síntese de proteínas, interações genômicas, vias metabólicas, doenças e fármacos (KANEHISA; GOTO, 2000). O KEGG é amplamente utilizado no meio acadêmico, sendo constantemente atualizado e servindo às mais diversas pesquisas na área de bioinformática, genética, biologia sistêmica, desenvolvimento de fármacos, etc.

Desse modo, entendemos que nosso PI apresenta diversas frentes de melhoria que devem tornar a solução ainda mais relevante para a comunidade em geral. Porém, assim como relatado no trabalho inicial de Honorato et al. (2021), reforçamos que trata-se de um projeto de protótipo experimental (ainda que funcional). E, portanto, a disponibilização de tal sistema deverá passar antecipadamente por critérios de avaliação ética e avaliação de qualidade externa especializada ou algum processo de revisão por pares que seja adequado ao escopo desse projeto. Ainda assim, vislumbramos que se trata de um projeto de grande relevância, podendo tanto evoluir para um serviço de software aberto e disponível para comunidade, quanto para ser incorporado como componente de alguma solução maior e explorado por outros grupos de pesquisa que desejem superar as limitações mencionadas.

1.1. Objetivos

O objetivo geral do projeto é produzir um conjunto significativo de melhorias no sistema de consulta de interações medicamentosas, mantendo ainda uma interface simples e intuitiva para com o usuário.

Como objetivos específicos podemos mencionar:

- Atestar a qualidade interna do sistema na detecção de interações medicamentosas, quando comparado aos dados provenientes das fontes originais.
- Atestar a qualidade do sistema com relação aos “trabalhos relacionados” (outros sistemas de finalidade semelhante).
- Desenvolver novo módulo ETL para integrar a fonte de dados do KEGG Drug ao sistema.

- Desenvolver melhorias na interface web do sistema para torná-lo mais intuitivo e esteticamente agradável, incluindo aspectos de acessibilidade.
- Avaliar a usabilidade e experiência do usuário com o sistema.

1.2. Justificativa, Delimitação do Problema e Comunidade de Interesse

Nosso trabalho possui um tema específico e um conjunto de aspectos de melhorias a ser desenvolvido. Ambos se correlacionam de forma a dividirem aspectos semelhantes de justificativa, motivação, delimitação do problema e comunidade de interesse. Devido ao trabalho ser uma extensão e melhoria de Honorato et al. (2021), muitos desses aspectos são comuns aos dois trabalhos.

Retomando, o tema específico do nosso trabalho relaciona-se a interações medicamentosas, e nossa solução proposta é um sistema Web de consulta da ocorrência ou não dessas interações para um determinado par de medicamentos. Mais especificamente, propomos um conjunto de melhorias ao projeto de Honorato et al. (2021) para desenvolvermos uma interface mais agradável e contemplando critérios de acessibilidade, um novo módulo de carga de fonte de dados que incorpore o KEGG Drug (mais difundido na academia) e uma frente de pesquisa que avalie a qualidade informacional e a acurácia do software proposto. As justificativas dessas melhorias foram abordadas na seção “1 - INTRODUÇÃO”, página 1.

Soluções focadas em identificar a ocorrência de interações medicamentosas já existem, porém aquelas que apresentam um grau condizente de qualidade estão disponíveis apenas na língua inglesa. Por outro lado, as soluções disponíveis em língua portuguesa, que foram consultadas num levantamento inicial, apresentam resultados conflituosos e aparentemente não condizem com o esperado para tal finalidade. Uma pesquisa breve encontrou relatos informais de médicos e outros usuários informando erros em casos ditos triviais de interação medicamentosa. Assim, ao buscarmos maiores informações dos possíveis fatos geradores desses erros, chegamos à interpretação de que tais sistemas possivelmente se baseiam apenas na classificação dos medicamentos (classes terapêuticas a que pertencem) e avaliam as interações apenas nesse nível, e não no nível dos princípios ativos dos fármacos; falhando em identificar interações comuns descritas nas bulas.

Portanto, nosso trabalho visa preencher essas lacunas, com a proposição de um sistema de consulta simples e direto, que informe a ocorrência ou não de interação de um determinado par de fármacos consultados, porém com qualidade informacional adequada, que se utilize de

fontes de dados científicas e atualizadas, e que seja viabilizado em língua portuguesa. Assim, nossa comunidade de interesse primária são quaisquer pessoas que se utilizem de dois ou mais medicamentos e queiram confirmar se não há relatos de interação entre algum dos pares de medicamentos que utilizam. De maneira secundária, entendemos que nosso sistema pode ser utilizado por profissionais da saúde que queiram confirmar rapidamente se determinada interação medicamentosa é relatada da forma como vislumbram em seu próprio conhecimento, ou para se alertar quanto a uma possível nova interação (novidade).

Não contemplamos em nosso projeto fornecer informações detalhadas a respeito das interações identificadas. Entendemos que a inclusão dessas informações foge ao escopo e caso de uso identificados. Muitas informações irão confundir um usuário leigo que queira apenas validar as informações que obteve de seu médico ou diretamente na bula. E ao não disponibilizarmos maior detalhamento, fortalecemos o vínculo desse usuário com seu médico, dado que é este quem ele deverá buscar para maiores esclarecimentos em caso de dúvidas ou discrepância na informação apresentada pelo sistema e aquelas obtidas na consulta médica, sendo sempre o profissional médico o detentor da palavra final quanto ao tratamento de seu paciente.

Por fim, a população em geral e especialmente aquelas parcelas mais fragilizadas, como a população idosa, de baixa escolaridade e até mesmo os pacientes já fragilizados por decorrência de efeitos das doenças ou do próprio tratamento medicamentoso, comumente relatam dificuldade em ler e interpretar corretamente as informações constantes na bula e, também, possuem um maior risco de falha de comunicação com o profissional médico. Desses, muitos buscam complementar a informação em consultas diretas nos sistemas de busca da Internet, onde incorrem no risco de encontrar informações de baixa confiabilidade ou até mesmo mal-intencionadas.

Assim, apesar de propormos uma solução em caráter experimental, acreditamos que nosso trabalho tem grande relevância social por estar direcionado a uma grande parcela da população que carece de meios de obter tal informação de maneira simples e direta, e com nível de qualidade adequado. Simultaneamente, a relevância acadêmica advém do emprego de métodos e técnicas reprodutíveis, da liberação do código fonte livre (*open-source*) e de toda a documentação na forma do presente relatório. O que possibilita a qualquer interessado alterar, modificar ou implementar nossa solução aqui apresentada, servindo, inclusive, como campo de prova para empresas que desejem viabilizar soluções semelhantes

1.3. Organização do Documento

O trabalho está redigido na forma de relatório técnico-científico, estando as seções do texto organizadas de modo a melhor representar os aspectos técnicos e científicos que dissertam a respeito tanto da concepção, quanto da execução do projeto.

O capítulo “2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA” apresenta o levantamento bibliográfico sobre os principais conceitos relacionados com o problema trabalhado. Incluindo, também, uma subseção específica de revisão de conceitos centrais já abordados no trabalho tomado por origem.

No capítulo “3 - METODOLOGIA” são detalhadas as decisões metodológicas e a arquitetura geral da solução do projeto. O capítulo se organiza em etapas, conforme as subdivisões do projeto. Cada subseção, então, descreve suas atividades e os problemas específicos que essas visam solucionar.

O capítulo seguinte, “4 - DESENVOLVIMENTO”, detalha os aspectos relevantes à execução das atividades. Assim, este capítulo reflete a estrutura do capítulo anterior, porém com enfoque técnico e de execução, não metodológico. Neste capítulo estão descritos os resultados parciais, diagramas, esquemas e tabelas gerados para auxílio na execução, análise de dados intermediários, testes unitários e quaisquer outros aspectos relevantes que surgiram durante o andamento do projeto.

Já o capítulo “5 - RESULTADOS” é focado especificamente em reportar os aspectos principais dos resultados obtidos e breve na discussão destes. São descritos os aspectos finais da qualidade da solução, a adequação aos objetivos propostos, uma breve discussão sobre os trabalhos relacionados e, por último, a viabilidade de implantação.

Por fim, o capítulo “6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS” situa nosso trabalho quanto à possibilidade de implantação na sociedade e apresenta trabalhos futuros que serão derivados deste trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Interações Medicamentosas

2.1.1. Conceitos Preliminares

Nesta subseção dissertamos a respeito dos vários tópicos de fundamentação contemplados em Honorato et al. (2021), os quais chamaremos aqui de conceitos preliminares. Na fundamentação de nosso trabalho pretendemos cobrir aspectos não abordados no trabalho acima mencionado. Porém, entendemos ser de grande valor trazer um breve resumo dos conceitos já abordados em tal trabalho.

Numa visão macro, Honorato et al. (2021) abordaram os tópicos relacionados à terminologia básica inicial, definição e classificação das interações medicamentosas, incluindo as classes de interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, e apresentam considerações sobre interações de medicamentos com alimentos, fitoterápicos e ervas medicinais.

Dessa forma, é importante definir brevemente alguns desses conceitos para uma boa compreensão do nosso trabalho. Iniciamos por definir o conceito de “interações medicamentosas”, que se constitui como qualquer interação que ocorra entre dois ou mais fármacos; note que “fármacos”, “medicamento” e “drogas” são tomados aqui por sinônimos. Essas interações podem ocorrer até mesmo fora de determinado organismo, quando da mistura de determinados fármacos que reagem quimicamente quando presentes num mesmo recipiente, porém o foco do trabalho se concentra naquelas interações que ocorrem quando da utilização dos fármacos por alguma pessoa, podendo, portanto, interagir em e com seu organismo (BRUNDEN; VIDMAR; MCKEAN, 2019, p. 1).

A ciência que estuda o efeito dos medicamentos no corpo humano é a farmacologia. E para o estudo mais detalhado do comportamento desses fármacos no organismo, ela se divide em duas frentes de estudo: farmacocinética e farmacodinâmica (NEAL, 2015, p. 2). Simplificadamente, a farmacocinética estuda como o corpo lida com a droga em todas as etapas temporais, ou seja, como o corpo absorve, transporta e distribui, metaboliza e, por fim, excreta a droga. Enquanto a farmacodinâmica estuda o mesmo fenômeno, porém do ponto de vista dos efeitos e mecanismos de ação da droga sobre o organismo; como se configurasse um ponto de vista oposto (porém complementar).

Quanto aos possíveis efeitos das interações medicamentosas no organismo, estes podem ser classificados, de maneira geral, como: Aditivos, Sinérgicos ou Antagonistas (ROWLAND, 2008, p. 27). Sendo o primeiro (aditivo), o caso em que ambas drogas agem normalmente, sem

nenhuma interferência; que normalmente é o desejado. Já o caso sinérgico é aquele em que uma droga acaba potencializando o efeito da outra; o que pode ser maléfico ou benéfico, mas normalmente é maléfico. Enquanto que o efeito antagonista configura a situação em que uma droga inibe o efeito da outra.

Pelas próprias limitações das técnicas existentes, os estudos farmacocinéticos são mais abundantes e os ensaios clínicos normalmente se concentram na análise de parâmetros farmacocinéticos para avaliar a segurança na proposição de novas drogas. Da mesma maneira, as avaliações farmacocinéticas são a principal fonte para análise de possíveis interações medicamentosas (HINDER, 2011, p. 367).

Neste cenário, a análise de todos os aspectos possíveis de interação medicamentosa, seja fármaco-fármaco, fármaco-alimento, fármaco-fitoterápico ou até mesmo particularidades de determinadas combinações de enfermidades ou especificidades de certos organismos, efeitos de com janelas de tempo distintas (como longa duração), entre diversos outros fatores, leva a uma constante busca científica por novas pesquisas e novos achados, inclusive para medicamentos já bem consolidados (PERCHA; ALTMAN, 2013). O que reforça a premissa de nosso trabalho sobre a necessidade de disponibilização de uma fonte de consulta que acompanhe o mais perto possível esse ritmo de geração de novos conhecimentos acerca das interações medicamentosas.

2.1.2. Relevância

O objetivo dessa seção é informar a respeito da relevância do problema relacionado às interações medicamentosas para a sociedade em geral e, mais especificamente, para o Brasil. Assim, pretendemos revisar a literatura para evidenciar em que intensidade esse problema ocorre na sociedade. Iniciamos, porém, relatando que é difícil obter dados precisos relacionados à real incidência das intoxicações ou efeitos adversos provenientes de interações medicamentosas, dado que o quadro clínico resultante de interações medicamentosas é similar ao de intoxicação por medicamentos. Sendo, portanto, difícil de precisar a real causa no momento de admissão e tratamento do paciente; e mesmo quando isso ocorre, há grandes chances da informação se perder nos registros hospitalares.

Neste cenário, realizamos uma revisão narrativa sobre os trabalhos encontrados com informações relacionadas tanto a intoxicação medicamentosa, quanto interações medicamentosas. Primeiro apresentaremos alguns dados encontrados em estudos internacionais e na sequência passaremos aos dados relatados pelos estudos realizados no Brasil. Destacamos nos próximos parágrafos dois estudos internacionais que se sobressaíram em nossa exploração

bibliográfica, o primeiro por apresentar um estudo com um grande número de pacientes (PIRMOHAMED et al., 2004) e o segundo por apresentar uma meta-análise que sintetiza um grande número de estudos, estimando o valor de incidência esperado para as admissões por interações medicamentosas (BECKER et al., 2007).

O estudo observacional, de 2004, foi realizado em dois hospitais gerais do condado de Merseyside, na Inglaterra, e analisou os dados de admissão de 18820 pacientes. Constatou-se, então, que aproximadamente 6,5% deles foram hospitalizados por conta de alguma reação medicamentosa adversa (PIRMOHAMED et al., 2004). Os autores do estudo relataram que aproximadamente 16,6% desses casos de reação adversa estavam relacionados a interações medicamentosas. Ou seja, um em cada 6 casos de reação adversa a medicamentos se deu por conta de interações farmacológicas.

A meta-análise, de 2007, revisou 23 estudos clínicos ao redor do mundo que quantificavam a incidência de admissões por decorrência de efeitos de interações medicamentosas (BECKER et al., 2007). Esse estudo estimou então uma incidência cumulativa geral revelando que as interações medicamentosas foram responsáveis por 0,054% das visitas aos pronto-socorro, 0,57% das admissões hospitalares e impressionantes 4,8% das admissões hospitalares para a população idosa.

Agora, no contexto dos estudos nacionais, reforçamos que aqueles que encontramos reportando dados quantitativos relacionados a incidência de interações medicamentosas se utilizavam de amostras muito pequenas e locais, as quais julgamos insuficientes para avaliar uma estimativa de incidência nacional (ou até mesmo regional); observe que não está descartada a possibilidade de isso decorrer de não termos explorado suficientemente a literatura.

Porém, é interessante mencionar que encontramos avaliações observacionais importantes a respeito da difusão do conhecimento técnico a respeito das interações medicamentosas entre os profissionais da área da saúde. Um dos estudos, de 2016, avaliou o conhecimento de profissionais de enfermagem em um hospital público, da cidade de Floriano - PI, e reportou que numa amostra de 88 integrantes da equipe de enfermagem, 34% informaram desconhecer quaisquer interações entre os fármacos que administravam (SANTOS et al., 2016); observando que esse número atinge 55% se descontarmos os não respondentes para a pergunta em questão.

O outro estudo, realizado em 2007, avaliou o conhecimento de 174 médicos residentes em um hospital universitário do SUS (Sistema Único de Saúde) (COSENDEY et al., 2009). Os autores reportaram que 35,6% dos residentes se autoavaliaram com conhecimento sobre interações medicamentosas inferior a 5, numa escala de 0 a 10. Porém, quando questionados

quanto à quantidade de vezes que haviam testemunhado a ocorrência de interações medicamentosas naquele ano (2007), 51,7% informaram ter presenciado ao menos uma ocorrência e 16,3% presenciaram ao menos seis.

Complementando esse cenário, um estudo de 2009 realizado num hospital-escola de Porto Alegre analisou 128 fichas de prescrição, coletadas durante uma semana do ano de 2007 (PIVATTO JÚNIOR et al., 2009). Dentre os diversos achados, destacamos que o estudo reportou ter encontrado em 80% dessas fichas pelo menos uma possível interação medicamentosa, com uma média de aproximadamente 4 interações por ficha.

Com essa breve revisão, esperamos ter esclarecido que apesar dos fármacos terem um altíssimo nível de segurança, o estudo das interações medicamentosas é relevante. Apesar da frequência de ocorrência das interações ser baixa, os valores de incidência estimados não podem ser ignorados, variando de 0,57% a 4,8% a depender do segmento da população. É importante ressaltar também que este cenário estimado é subestimado, em decorrência da própria natureza complexa das interações e das dificuldades técnicas em se determinar quais ocorrências se devem ou não a uma interação.

Por fim, entendemos que a tendência desse cenário é se tornar cada vez mais relevante, visto que a quantidade de novos medicamentos e a utilização desses pela população vem, ambas, crescendo. E, em paralelo, os profissionais da saúde relatam não se sentir preparados para lidar com esse cenário adequadamente.

2.2. Testes e Avaliação da Qualidade da Solução

Ao implementar soluções para reconhecimento de interações medicamentosa, seja por meio de softwares tipo websites ou aplicativos, um fator inerente a esta solução é a garantia de qualidade do resultado. Para isto, são necessários testes que podem se basear tanto em medidas qualitativas quanto em medidas quantitativas, abstraídas a partir de parâmetros claros e pré-definidos. Diante do contexto de softwares do tipo interação medicamentosa, verificamos na literatura que o teste de comparação se utiliza de um conjunto de parâmetros, dentre eles: Medida de acurácia da sensibilidade; Especificidade; Valor Preditivo Positivo (VPP); Valor Preditivo Negativos (VPN) e; Precisão (ABARCA et al., 2006; BARRONS, 2004; KHESHTI; AALIPOUR; NAMAZI, 2016; REIS; CASSIANI, 2010).

Conforme os autores Kheshti, Aalipour e Namazi (2016), a medida de acurácia da sensibilidade refere-se à capacidade do software em identificar corretamente os pares de interação clinicamente importantes. A especificidade é definida como a capacidade do software

de ignorar os pares de interação clinicamente sem importância. O valor preditivo positivo mostra a probabilidade do software em identificar uma interação medicamentosa quando a interação é clinicamente importante. Enquanto que, o valor preditivo negativo mostra a probabilidade do software de ignorar uma interação medicamentosa sem importância. Adicionando os valores de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN e multiplicando a soma deles por 100 obtém-se o escore de precisão. Neste sentido, segundo o levantamento bibliográfico, estas são as medidas mais adequadas para implementação dos testes, pois tem como objetivo o controle da qualidade de software aplicado à interação medicamentosa, possibilitando inclusive a avaliação e até comparação de um dado sistema com outros softwares desta mesma natureza por meio da comparação direta desses quatro parâmetros numéricos.

De forma mais específica, Abarca et al. (2006) sugere que a melhoria da qualidade do software de interação medicamentosa deve se concentrar no desempenho do sistema e na maximização do sinalizador de interações com alta probabilidade de efeitos clínicos adversos, no caso, os verdadeiros positivos. Somente para exemplificarmos, há quatro potenciais tipos de respostas possíveis em situações de decisão, sendo essas: a) Verdadeiro Positivo é quando uma interação entre princípios ativos/medicamentos existe e, logo, a resposta à consulta é afirmativa para interação (Acerto); b) Falso Positivo é quando a interação entre princípios ativos/medicamentos não ocorre, mas a resposta à consulta é afirmativa para interação (Erro, falso alarme); c) Verdadeiro Negativo é quando não há interação entre princípios ativos/medicamentos, e a resposta à consulta é negativa (Rejeição correta); d) Falso Negativo é quando há interação entre princípios ativos/medicamentos, porém a resposta é negativa para interação (Erro, omissão). Com essas informações é possível traçarmos uma curva ROC (Curva Característica de Operação do Receptor, do inglês *Receiver Operating Characteristic curve*). A curva ROC possibilita traçar num plano cartesiano a probabilidade ajustada da sensibilidade (acertos) de um sistema e a frequência de falsos alarmes, isto, respectivamente, sobre o eixo y e x do plano. Este método, embora desenvolvido e muito aplicado por cientistas experimentais da psicologia, é, também, aplicado em contextos de avaliação de sistemas diversos, incluindo os de interações medicamentosas (VILAR et al., 2013).

2.3. Aplicação das Disciplinas Estudadas no Projeto Integrador

Entendemos que a natureza do Projeto Integrador se manifesta para muito além da simples listagem de tópicos de disciplinas relacionadas. A essência das atividades e da busca na comunidade por um problema de aplicação exigem uma visão integrativa, valorizando a síntese

dos conhecimentos para uma finalidade prática de resolução de problemas. O PI distinguiu-se, inclusive, do modelo puramente multidisciplinar, permitindo uma visão transdisciplinar, onde a integração é uma exigência natural para possibilitar a produção de novos conhecimentos e para proposta de soluções aos problemas reais (ANASTASIOU, 2003). Reforçando assim habilidades de extrema e crescente importância numa sociedade em constante evolução e transformação.

Antes de prosseguirmos para a indicação das disciplinas que contribuíram com os conhecimentos e habilidades trabalhadas no projeto, sentimos que é importante ressaltar a importância da concepção do Projeto Integrador no contexto da visão de ciência, conhecimento integrado e função da Universidade na emancipação da sociedade (ANASTASIOU, 2001). E destacamos a seguinte citação que, em nossa visão, traduz perfeitamente a dimensão dessa importância:

Para o país que precisa libertar-se política, econômica e culturalmente das peias do atraso e da servidão, a apropriação da ciência, a possibilidade de fazê-la não apenas por si mas para si, é condição vital para a superação da etapa da cultura reflexa, vegetativa, emprestada, imitativa, e a entrada em nova fase histórica que se caracterizará exatamente pela capacidade, adquirida pelo homem, de tirar de si as idéias de que necessita para se compreender a si próprio tal como é e para explorar o mundo que lhe pertence, em benefício fundamentalmente de si mesmo (PINTO, 1979, p. 4).

A seguir, sistematizamos a relação das disciplinas com os respectivos conteúdos conforme o grau de relacionamento com determinadas classes de conhecimento importantes para o projeto. Desse modo, agrupamos os relacionamentos com base nas classes: Concepção, Documentação, Tecnologia Fundamental e Tecnologia Especializada. Onde a Concepção é a classe na qual a ideia do projeto se desenvolve (ainda de maneira abstrata), Documentação relaciona-se com as técnicas de produção de documentos, Tecnologia Fundamental diz respeito às tecnologias que são base para o desenvolvimento da solução tecnológica e, por fim, Tecnologia Especializada engloba os conceitos mais avançados e/ou específicos construídos sobre as camadas geradas pelas tecnologias de base.

Concepção

Para concepção e visualização da solução computacional elementos da disciplina **COM100 - Pensamento Computacional** foram essenciais; dentre os quais podemos citar “decomposição” e “abstração”. Com esses conceitos do pensamento computacional, foi possível visualizar, por antecipação, uma solução viável válida e viável computacionalmente.

A disciplina **ADM200 - Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Produtos** nos proveu conhecimento sobre aspectos do *design* da solução, dando o suporte para uma concepção de projeto orientado pelo paradigma de *Design Thinking*. É importante, também, mencionar a contribuição da disciplina **SOC100 - Ética, Cidadania e Sociedade**, que nos forneceu um arcabouço crítico para guiar as decisões relacionadas aos possíveis impactos do projeto na sociedade, principalmente no que diz respeito à decisão de não implantação pública do sistema sem uma fase adequada de validação de qualidade do software.

Documentação

As disciplinas **INT100 - Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento** e **LET110 - Leitura e Produção de Textos** contribuíram para formação técnica e crítica na elaboração de textos acadêmicos.

Diversas outras disciplinas também forneceram elementos importantes de forma indireta, através da sugestão de leitura de artigos, dissertações, relatórios e outros textos técnico-científicos, que exercitaram nossa compreensão e familiaridade com esse formato.

Tecnologia Fundamental

Reforçamos que a distinção entre as tecnologias fundamentais e especializadas adotadas em nosso texto pode, sem dúvidas, depender do contexto de análise. Porém, as distinguimos com base no nível de interdependência e na proximidade com o produto final desenvolvido.

Assim, as tecnologias fundamentais são aquelas pouco visíveis no produto final desenvolvido, mas essenciais para o núcleo da solução e pilares para aplicação do conjunto de tecnologias especializadas. Outra distinção possível também se dá pela avaliação do momento em que tais disciplinas são disponibilizadas na grade curricular, sendo as tecnologias especializadas apresentadas posteriormente (devido ao grau explícito e implícito de relação de dependência).

Portanto, dentre as disciplinas com conceitos fundamentais de tecnologia fazemos menção à **COM110 - Algoritmos e Programação de Computadores I** e **COM120 - Algoritmos e Programação de Computadores II**, ambas disciplinas básicas de programação que dão toda a estrutura para pensar os problemas de forma algorítmica. Ainda com relação às habilidades de programação, a disciplina **COM160 - Estruturas de Dados** fornece elementos importantes para a abstração na manipulação de conjuntos de dados através de estruturas de

dados de natureza diversa, habilidade essencial aos problemas encontrados durante a manipulação dos dados importados das fontes externas. Já a disciplina **COM130 - Fundamentos de Internet e Web** forneceu toda a base para concepção de uma solução Web, servindo inicialmente para auxiliar na concepção do projeto e, posteriormente, como base para disciplinas de tecnologia especializada.

Tecnologia Especializada

Por se tratar de um projeto centrado nos dados, a primeira das disciplinas que mencionamos é **COM350 - Introdução a Ciência de Dados**, que apresenta técnicas e tecnologias que serviram como base para os processos de transformação dos dados obtidos das fontes originais, seu pré-processamento e posterior manipulação e transformação para o modelo de dados relacional utilizado pela solução implementada.

Na sequência, mencionamos a disciplina **COM300 - Banco de Dados** que foi importante para estabelecer os conceitos e regras de normalização de dados (necessários para estruturação do modelo relacional proposto) e para esclarecer conceitos de linguagem SQL dos scripts de geração e carga do banco de dados.

A disciplina **COM320 - Desenvolvimento Web** forneceu todos os conceitos práticos para desenvolvimento da nossa aplicação Web. Essa é a camada que, de fato, é vista na solução final e que envolve a integração de diversos conceitos já citados, como: programação, banco de dados e frameworks Web (além de conceitos de experiência e interação com o usuário).

Para as atividades de teste da aplicação, a disciplinas **COM390 - Engenharia de Software** forneceu o vocabulário básico que nos permitiu expandir a busca em direção aos métodos e técnicas apropriados ao nosso cenário de teste. A disciplina **PES310 - Modelagem e Inferência Estatística** também auxiliou na compreensão dos aspectos básicos no tratamento de dados numéricos, que foram base para o desenvolvimento das avaliações comparativas de qualidade com outros sistemas.

E, por fim, a disciplina **MGA001 - Geometria Analítica e Álgebra Linear** ministrada concomitantemente com o PI, foi de extrema importância para alguns módulos específicos de tratamento intenso dos dados que exigiram conhecimento prático de aplicação e cálculo com matrizes. É o caso, por exemplo, do submódulo de pareamentos de termos que se utiliza de matriz de cruzamento e operações sucessivas de remoção de linhas e colunas para encontrar os melhores pares de termos.

3. METODOLOGIA

Neste capítulo descrevemos a metodologia concebida para o desenvolvimento do projeto, aqui estão descritos os métodos e instrumentos específicos utilizados em cada etapa prevista para construção do protótipo final proposto. A organização metodológica se dá com a divisão do projeto em etapas, que se desenvolvem paralelamente, porém colaboram para a construção do todo em determinado momento no tempo. Essa organização também facilita a compreensão das principais frentes de trabalho e o que é produzido por cada uma dessas, bem como a natureza de suas atividades e tecnologias componentes.

O capítulo está organizado de forma a contemplar inicialmente os aspectos relacionados às tecnologias centrais escolhidas (que podem permear atividades em diversas etapas do projeto). Em seguida, a metodologia de desenvolvimento é descrita no item “3.2 - Etapas do Projeto”. Por fim, o item “3.3 - Considerações sobre *Design Thinking*” disserta a respeito de como o *Design Thinking* foi incorporado ao projeto.

3.1. Tecnologias Utilizadas

A escolha das tecnologias empregadas no projeto visa atender os requisitos estabelecidos no tema central deste PI: “Desenvolver um software com framework web que utilize banco de dados, inclua script web (Javascript), nuvem, uso de API, acessibilidade, controle de versão e testes. Opcionalmente incluir análises de dados.”. Portanto, as classes de tecnologia que devemos empregar são: framework web, script web, banco de dados, nuvem, APIs e controle de versão. Observe que acessibilidade e testes são conceitos e não tecnologias específicas, portanto serão abordados na etapa em que forem implementados.

As tecnologias empregadas estão descritas na Tabela 1 e tomam por base as tecnologias empregadas em Honorato et al. (2021, p. 21), onde os autores detalham os critérios de escolha de cada uma das tecnologias com base no cenário tecnológico atual e nas características do projeto. No contexto de nosso trabalho, mencionamos apenas que todas as tecnologias escolhidas são as principais em seu segmento.

Tabela 1. Tecnologias utilizadas no PI.

Classe de Emprego	Tecnologias Utilizadas
Linguagem de Programação	Python 3
Framework Web	DJANGO
Script Web	JavaScript
Banco de Dados	MySQL Community Server
Nuvem	Google Cloud Platform, Heroku
APIs	Google Cloud Translator API (v2)
Controle de Versão	GitHub
* Outras Tecnologias	Microsoft Visio, Microsoft Office, Microsoft OneDrive, Zotero

Fonte: Próprio Autor.

3.2. Etapas do Projeto

O projeto foi estruturado metodologicamente de modo a ser dividido em etapas que melhor represente cada um dos principais estágios e ou aspectos que compõem as frentes de trabalho para desenvolvimento da solução. Assim, aqui os termos “etapas”, “fases” ou “frentes” ocorrem como sinônimos. A configuração dessas etapas segue uma ordem conceitual e não obrigatoriamente temporal, a organização macro das etapas e sua inter-relação temporal com as quinzenas do projeto pode ser vista no “Apêndice B – Diagrama do Fluxo de Atividades do Projeto”, na página 107, onde as colunas representam as etapas e as linhas representam as quinzenas.

Reforçamos que as próximas subseções da metodologia descrevem o propósito geral de cada uma das etapas previstas, com enfoque principal na concepção, relação com o propósito e objetivos do trabalho e estruturação do planejamento para o desenvolvimento da solução. Portanto, cabe a seção “4 - DESENVOLVIMENTO”, página 29, relatar informações específicas do desenvolvimento propriamente dito, incluindo maior detalhamento técnico, resultados parciais e outras documentações de apoio.

As etapas descritas a seguir são: Planejamento, Documentação, Trabalhos Relacionados, Testes e Qualidade, Desenvolvimento Web, Desenvolvimento ETL, Banco de Dados, Fundamentação e Interação com a Comunidade.

3.2.1. Planejamento

Esta é a etapa inicial de concepção metodológica, sendo a primeira etapa temporal, ocorrendo desde a concepção inicial do projeto e delimitação do problema até a finalização do planejamento metodológico, que é materializado com a entrega do documento do plano de ação.

A atividade inicial de planejamento se deu com a reunião inicial do grupo e apresentação de ideias de desenvolvimento para o PI, juntamente com os requisitos específicos exigidos para esta disciplina. Foi então apresentado ao grupo o trabalho de Honorato et al. (2021), seus resultados e as lacunas do mesmo. Discutiu-se então a possibilidade e o interesse de se trabalhar tais lacunas e a adequação aos requisitos exigidos para o PI, firmando então o compromisso de trabalho com o tema e propósitos descritos no presente documento.

O primeiro item desenvolvido pelo grupo foi um diagrama visual para contemplar o cronograma geral da disciplina, vide “Apêndice A – Cronograma Básico do PI”, na página 106, com a finalidade de manter o controle sobre os prazos dos entregáveis do projeto, que constituem os critérios de avaliação da disciplina.

Em seguida, iniciamos o planejamento metodológico propriamente dito, dividindo o problema em diversas etapas de acordo com o propósito do trabalho e objetivos a serem atingidos. Com isso o grupo se dividiu para estipular as atividades básicas necessárias para atingir os objetivos, sempre com atenção aos prazos de entrega dos documentos requisitados pelo PI. Pontos de atenção foram colocados naquelas atividades que apresentavam correlação com outras etapas, levando o grupo a reunir-se para alinhar adequadamente essas interações.

Como resultado, elaboramos um diagrama visual de atividades, vide “Apêndice B – Diagrama do Fluxo de Atividades do Projeto” na página 107, e com ele nos guiamos para a produção do “Plano de Ação” (um dos documentos entregáveis exigidos pelo PI). Observe que tais documentos se dão no nível de atividades e não tarefas, portanto, as adequações necessárias para o desenvolvimento de fato da solução serão realizadas internamente a cada etapa aqui planejada e serão relatadas no capítulo “4 - DESENVOLVIMENTO”; página 29.

3.2.2. Documentação

Esta é uma etapa específica de controle dos entregáveis do projeto, “documentação” neste contexto refere-se exclusivamente aos documentos requisitados pela UNIVESP: “Plano de Ação”, “Relatório Parcial”, “Relatório Final” e “Vídeo de Apresentação”. A finalidade dessa

etapa é alinhar as atividades e suas dependências de modo a deixar claro quais são necessárias para geração de cada documento, em cada quinzena esperada.

3.2.3. Trabalhos Relacionados

Em nosso contexto metodológico utilizamos a terminologia “trabalhos relacionados” para nos referirmos aos outros sistemas, aplicativos e *apps* que tenham por objetivo possibilitar a consulta sobre interações medicamentosas. O principal objetivo dessa etapa é realizar o levantamento dessas soluções e analisá-las quanto às suas características, permitindo uma comparação e, conseqüente, posicionamento de nossa solução com relação aos outros softwares disponíveis para a mesma finalidade.

O foco das análises é centrado naqueles sistemas com acesso gratuito e em língua portuguesa, conforme a delimitação do propósito do nosso sistema, porém, outras aplicações podem ser relatadas e incluídas na análise como forma de critério balizador. Após o levantamento dos trabalhos relacionados, será necessário sistematizar as características destes sistemas e estabelecer uma definição de “grupo de interesse”, ou seja, quais os critérios que definem quais trabalhos relacionados serão avaliados com relação ao propósito do nosso trabalho. Com isso será possível julgar se nosso trabalho atende aos objetivos estabelecidos e, de fato, se mostra mais acurado e confiável do que os sistemas já existentes.

Tendo levantando os sistemas, sistematizado suas características e definido o grupo de interesse, será então possível realizar uma análise qualitativa desses trabalhos em comparação com a nossa solução proposta. É esperado que essa tarefa gera ao menos uma tabela de avaliação qualitativas, informando critérios satisfeitos ou não por cada uma das soluções encontradas. Essa etapa gera informações relevantes para a etapa de “Testes (Qualidade)” e também para a definição de um plano para coleta de feedback na interação com a comunidade para avaliação do protótipo construído.

3.2.4. Testes (Qualidade)

Essa etapa é uma das centrais nesse projeto, visto que foi uma frente de trabalho que pouco avançou no trabalho de Honorato et al. (2021). O objetivo principal dessa etapa é permitir uma avaliação da qualidade informacional da solução implementada. Ou seja, qual o nível de acurácia nas respostas às consultas de interações medicamentosas.

A atividade inicial dessa etapa consiste na construção de um plano de testes inicial, que deverá tanto guiar o processo de avaliação, quanto permitir uma composição sistematizada das medidas e avaliações propostas de forma a atender ao objetivo da etapa (evitando desvios ou testes desnecessários ao propósito). Essa atividade tem dependência de uma atividade prévia da etapa de fundamentação, na qual será realizado um levantamento bibliográfico sobre testes e qualidade. Tal plano poderá ser aperfeiçoado no andamento do projeto, porém sempre mantendo especial atenção ao seu propósito central.

Outras atividades previstas são mais pontuais e direcionadas. Uma delas é a extração de medidas das bases (fontes de dados), permitindo a proposição de medidas quantitativas para análise da qualidade da integração das mesmas. Esses valores numéricos servirão de parâmetro para avaliar a qualidade de cada estágio do módulo ETL (módulo de carga e integração das bases).

A próxima atividade relaciona-se à qualidade das traduções automatizadas realizadas antes do pareamento de termos do ETL. Neste momento uma avaliação inicial por inspeção da tabela de traduções deverá ser realizada visual e manualmente. Algum critério de avaliação quantitativo ou qualitativo pode ser estabelecido, se for o caso. Mas ao menos uma contagem dos ajustes (caso estes ocorram) deverá ser relatada para avaliação da qualidade.

Na sequência, o módulo interno de pareamento dos termos (parte do ETL) deverá ser avaliado. Deverá ser proposta uma medida quantitativa capaz de avaliar os pareamentos dos termos provenientes de cada uma das fontes de dados que compõem a solução. Com as medidas extraídas diretamente das entidades originais das fontes de dados externas, será possível medir quantos pareamentos perfeitos foram realizados e estabelecer faixas de valores para os pareamentos sem correspondência perfeita; gerando um histograma do espectro de qualidade dos pareamentos.

Finalizadas essas atividades, será possível compor uma análise preliminar de confiabilidade do sistema que poderá ou não alterar alguma característica da solução final implementada. Por fim, após o envolvimento e análise da interação da comunidade com o protótipo final, uma documentação completa da avaliação final será apresentada, com a inclusão dos resultados da avaliação da comunidade.

3.2.5. Desenvolvimento Web

Para melhor organizar o atual projeto, segregamos as atividades de desenvolvimento de software em duas frentes distintas: “Desenvolvimento Web” e “Desenvolvimento ETL”. Essa

distinção se dá pela própria natureza das atividades ser muito distinta, tanto em aspectos técnicos e metodológicos, quanto tecnológicos. Porém, ambas não devem se confundir com o capítulo “4 - DESENVOLVIMENTO”, cujo propósito é relatar o andamento do desenvolvimento de todas as etapas do projeto como um todo, inclusive o desenvolvimento das etapas de desenvolvimento web e do ETL.

A etapa de desenvolvimento Web está concentrada na aplicação web de consulta à nossa própria base de dados relacional (um produto do módulo de ETL). Reiteramos que essa interface já havia sido disponibilizada no trabalho de Honorato et al. (2021), porém de maneira extremamente simplista, dado o enfoque diferente do trabalho. No contexto dessa etapa do nosso projeto, são importantes as melhorias e adequações dos aspectos estéticos, de usabilidade e de acessibilidade da solução de software com a qual o usuário terá, de fato, contato.

A atividade inicial é a criação de um repositório de código-fonte no GitHub, distinto para esta frente de trabalho. Na sequência, deverá ser realizada uma avaliação e prototipação de um novo layout para a aplicação web, com atenção para utilização das linguagens JavaScript, HTML e CSS.

Com base nesse protótipo, a nova interface será implementada. Tendo um novo layout de interface, a atividade seguinte será a pesquisa sobre acessibilidade em sistemas web, para, então, propor e implementar novas melhorias que visem essas adequações. Inicialmente é prevista ao menos uma adequação relativa à implementação de uma interface de alto contraste.

Após tais atividades, é prevista uma atividade de checagem para avaliar a necessidade de ajustes no modelo de dados do *back-end* da aplicação web. Pelo levantamento inicial é estimado que não seja necessário nenhum ajuste, porém isso deverá ser verificado em tempo de projeto. Essa necessidade pode derivar de alguma alteração não prevista no modelo entidade-relacionamento da nossa base de dados relacional, proveniente do novo módulo de ETL baseado na carga de dados do KEGG; vide seção “3.2.6 - Desenvolvimento ETL”.

Na sequência, é necessário verificar e ajustar se necessário a configuração de conexão da aplicação para a nova base de dados proveniente do ETL, ou ao menos garantir que ela esteja disponível com o mesmo nome e parâmetros de conexão.

Por fim, estando tais atividades realizadas e o apontamento para a nova base de dados adequado, o protótipo estará pronto e poderá ser apresentado para a avaliação e interação com a comunidade. O modo como se dará essa interação e avaliação podem ser visualizados na seção “3.2.9 - Interação com a Comunidade”, página 24.

Há ainda uma atividade opcional planejada que prevê a implantação da solução construída em algum ambiente de nuvem, possivelmente o Heroku¹. Essa implantação depende dos recursos de tempo do grupo e do resultado das avaliações de qualidade, porém ainda assim ressaltamos que se dará em caráter experimental com acesso restrito, afim de evitar implicações éticas.

3.2.6. Desenvolvimento ETL

Essa etapa é específica para controle do desenvolvimento das modificações no módulo ETL (Extração, Transformação e Carga; do inglês, *Extract Transform Load*). Um módulo ETL é basicamente responsável por importar dados de fontes externas, transformá-los da maneira adequada ao interesse de aplicação e, por fim, carregá-los numa base de dados, onde estarão disponíveis para acesso de alguma aplicação.

O módulo ETL desenvolvido por Honorato et al. (2021) realiza a importação das fontes de dados completas da ANVISA (ANVISA, 2020) e DrugBank (DRUGBANK, 2021), trazendo apenas os dados relevantes para a consulta de interações medicamentosas. Após as transformações necessárias nos dados, que incluem processos automatizados de tradução e pareamento dos termos correspondentes aos princípios ativos, são gerados scripts SQL para construção da base de dados relacional que servirá à aplicação web de consulta das interações. Sendo assim, esse módulo é executado apenas uma vez para carga total da base de dados relacional e depois não é mais necessário para a execução do sistema de consulta.

Portanto, no contexto do nosso projeto, pretendemos simplificadamente substituir o módulo de importação do DrugBank por um módulo de importação para o KEGG Drug (KEGG, 2021).

A atividade inicial consiste na criação de um repositório de código-fonte específico para o ETL, de modo similar ao realizado para a aplicação web. Posteriormente, está previsto um conjunto de atividades de documentação do módulo ETL, dada a sua complexidade. Assim, primeiro deve ser criado um diagrama simplificado da arquitetura da solução, contendo os módulos internos pré-existentes e destacando aqueles que serão alterados. Após isso, uma documentação geral do ETL deve ser providenciada com atividades específicas de documentação dos módulos internos: de TermMatching (responsável pelo pareamento de

¹ Heroku | Cloud Application Platform. Disponível em: <https://www.heroku.com/>. Acesso em: 25 abr. 2022.

termos) e de Tradução (que se utiliza do Google Cloud Translator API v2). Por fim, é esperado que seja gerado um fluxograma detalhado das operações do módulo ETL.

Com tais documentações finalizadas, é prevista uma atividade de avaliação de impacto e definição da arquitetura para o módulo ETL alterado para inclusão do KEGG Drug; essa atividade tem dependência das atividades da etapa de banco de dados relacionadas ao levantamento do modelo de dados do KEGG; vide seção “3.2.7 - Bancos de Dados”. Na sequência dessa atividade, temos a atividade de codificação do módulo de importação do KEGG Drug. É importante observar que o módulo ETL original não contemplava a troca das fontes de dados e, portanto, o código de importação original do DrugBank possui acoplamento forte ao código do ETL, reforçando a necessidade de elaborar uma boa estratégia de alteração do código.

Por fim, tendo codificado o módulo interno de importação do KEGG Drug com sucesso, há ainda um grupo de atividades de ativação dos módulos internos de: TermMatching e do gerador de scripts SQL. O primeiro realizará o pareamento dos princípios ativos originários do KEGG Drug com os princípios ativos traduzidos automaticamente da ANVISA. E o segundo irá gerar os scripts SQL para a geração da nova base de dados relacional.

De modo adicional, há uma atividade opcional de análise de dados prevista para esta etapa (ao final do projeto, no caso de haver recursos de tempo disponíveis). Trata-se de uma atividade destinada a gerar a visualização dos dados de interações medicamentosas na forma de rede complexa (NEWMAN, 2003); formato este que possibilita a análise dos dados com a utilização de métricas de redes.

3.2.7. Bancos de Dados

Diferentemente do trabalho de Honorato et al. (2021), cuja etapa de banco de dados se configurava como um eixo central e bastante volumoso de trabalho, no presente trabalho essa etapa é bastante reduzida.

A atividade inicial consiste da coleta da fonte de dados do KEGG Drug, que nesse caso não exige nenhuma solicitação específica de autorização. Porém, é importante notar que essa base também é disponibilizada sob licença de uso específico que é praticamente irrestrita para uso acadêmico, porém restritiva ao uso comercial (que não configura nosso uso)².

Com a base de dados é possível realizar a atividade de análise do modelo de dados do KEGG Drug, que deverá gerar um documento auxiliar do tipo DER (Diagrama Entidade-

² KEGG - Copyright and Disclaimer. Disponível em: <https://www.kegg.jp/kegg/legal.html>. Acesso em: 25 abr. 2022.

Relacionamento) ou uma tabela de configuração dos campos da base. Na sequência, deve ser realizada a atividade de análise do impacto esperado no modelo de dados da base de dados de Honorato et al. (2021), propondo assim um novo DER para a base de dados da nossa solução.

Essas duas análises e seus documentos gerados servirão também para auxiliar a avaliação do impacto na etapa de desenvolvimento do ETL, como já mencionado na seção “3.2.6 - Desenvolvimento ETL”.

Por fim, esta etapa de banco de dados possui um último conjunto de atividade (após a espera pela conclusão da implementação do módulo interno do KEGG Drug no ETL). Trata-se das atividades de carga dos scripts SQL gerados pelo módulo ETL e a consequente disponibilização da nova base de dados relacional; concluindo as atividades dessa etapa.

3.2.8. Fundamentação

Em Honorato et al. (2021), a etapa de fundamentação teórica gerou resultados bastante ricos a respeito dos mecanismos fundamentais que descrevem a ocorrência de interações medicamentosas sob o aspecto farmacológico. Portanto, em nosso trabalho pretendemos abordar tópicos complementares àqueles já abordados no trabalho supramencionado, visando obter uma fundamentação abrangente quando da consulta de ambos documentos.

Desse modo, a primeira atividade prevista foi a análise das necessidades documentais para a nova solução, ou seja, avaliar quais aspectos relevantes não foram abordados no trabalho original (HONORATO et al., 2021). Na sequência, atividades de suporte foram planejadas com a criação e atualização do repositório bibliográfico compartilhado; Zotero Group.

Como próxima atividade, deve ser realizado um mapeamento bibliográfico inicial focado nas novas necessidades identificadas nas atividades anteriores. Foi prevista, também, uma atividade de avaliação da necessidade de emprego do fichamento colaborativo, técnica utilizada em Honorato et al. (2021).

Então, são propostas as atividades de revisão bibliográfica separadas conforme necessidade documental em: Testes e qualidade da solução, trabalhos relacionados, relevância e complexidade. Sendo as duas últimas componentes da fundamentação sobre interação medicamentosa e as primeiras servindo de suporte para atividades de outras etapas.

3.2.9. Interação com a Comunidade

Assim como relatado em Honorato et al. (2021), nossa comunidade externa não se restringe a um local específico, mas a um grupo macro que pode incluir praticamente qualquer brasileiro; visto que todos somos potenciais pacientes para tratamentos com mais de um fármaco em algum momento de nossas vidas.

A este perfil mais vasto de usuários, a fim de simplificar a nomenclatura, nos referimos como “pacientes”; com a ressalva de que aqui o termo não deve ser interpretado com todo o rigor da área médica e também não configura nenhum tipo de vínculo clínico/terapêutico com essas pessoas. Reiteramos que nosso sistema é um sistema de auxílio informacional secundário, sendo uma alternativa apenas às consultas diretas nos sites de busca (como já mencionado).

Outro perfil que contemplamos são os “profissionais da saúde”, porém para um caso de uso diferenciado, servindo apenas para uma re-verificação rápida sobre a possibilidade de alguma interação potencialmente nova, recente nos veículos científicos e, portanto, ainda não presentes nas bulas, guias e outros documentos de atualização mais demorada.

Também consideramos em nossas atividades previstas as restrições da pandemia de COVID-19, que apesar de neste momento apresentar-se sob controle, ainda exige cuidados especiais. E, portanto, visamos elaborar, sempre que possível, alternativas de contato com a comunidade que priorizem o distanciamento social.

Em nosso projeto, tomamos por base as informações de interação com a comunidade coletadas em Honorato et al. (2021, p. 36). Por ser um projeto de construção de software informacional com características de sistema especialista, a interação com a comunidade se mostra valiosa tanto para validar que se trata de um problema relevante para a comunidade, quanto para garantir que a usabilidade do sistema é compatível com o esperado para o público alvo.

Neste contexto, Honorato et al. (2021, p. 36) validou que o problema é visto como relevante, tanto pelo perfil de pacientes, quanto de profissionais médicos. Mostrando que dos 13 respondentes pacientes, 12 já haviam feito uso de ao menos dois medicamentos concomitantemente e ao menos 3 informaram já ter sofrido reações indesejadas decorrentes de interação medicamentosa. E, por fim, 12 deles informaram consultar tanto a bula quanto a Internet (Google) para sanar dúvidas a respeito de possíveis interações, contra apenas cinco que buscavam o auxílio do profissional médico (observe que essas opções não eram excludentes).

Já para o perfil de profissional da saúde, Honorato et al. (2021, p. 36) identificou que dos seus cinco respondentes (sendo quatro da área médica e um da psicologia), todos foram

unânicos em relatar que o tópico de interações medicamentosas é de extrema relevância e nenhum deles se diz extremamente seguro ao orientar os pacientes quanto da ocorrência de interações. Sendo que quatro deles se deparam comumente com pacientes que fazem uso de dois ou mais medicamentos, apesar de relatarem serem raras as ocorrências dessas interações nos seus pacientes. Por fim, dois deles (40%) avaliam que essas interações decorrem principalmente do fato de não haver disponibilidade de uma fonte de informação unificada, clara e precisa sobre interações medicamentosas. Complementando com o fato de que apenas um deles relatou utilizar um sistema de software especializado para averiguar informações a respeito de possíveis interações medicamentosas, contra os outros quatro que se utilizam primariamente de alguma ferramenta documental (bula do profissional da saúde, bula do paciente ou guias/manuais/cartilhas).

Tais relatos reforçam as premissas que justificam o desenvolvimento do sistema e seu propósito de existência. Porém, ainda se faz necessária uma avaliação da usabilidade do sistema com representantes desses perfis de usuário (especialmente os usuários pacientes), para avaliar se ele é adequado a este grupo e a este caso de uso. E em nosso trabalho, pretendemos cobrir essa lacuna.

Dadas as características acima mencionadas, nossa atividade inicial de interação com a comunidade se dá do meio para o final do projeto, quando teremos o protótipo construído e funcional. A primeira atividade é então a avaliação do feedback da orientadora quanto à estrutura metodológica e proposta de desenvolvimento do projeto (após entrega do relatório parcial), unida aos documentos de avaliação produzidos nas etapas de trabalhos relacionados e testes de qualidade. Isso tudo, visando a elaboração de um plano de testes condizente com o estado do projeto para aplicação adequada com os membros da comunidade. Esse plano é necessário para que possamos guiar os usuários para tarefas no sistema que gerem insumo para nossa análise e permitam a posterior padronização da análise dos resultados. Simplificadamente, o plano pode ser entendido como um roteiro para execução de tarefas tanto pelo usuário, quanto perguntas ou intervenções previstas para aplicação pelo aplicador.

Com o plano de testes finalizado, ocorrerá a atividade de aplicação do plano de testes com os usuários da comunidade. Aqui pretendemos conseguir ao menos dois representantes de cada perfil, porém entendemos que será especialmente difícil conseguir profissionais médicos, visto que são muito requisitados e podem não ter disponibilidade para auxiliar num trabalho de baixo impacto às suas atividades do dia-a-dia. Porém, ressaltamos que o *feedback* dos usuários pacientes são os mais relevantes para a finalidade desta etapa. Observamos também que todos

os participantes convidados receberão o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), conforme modelo fornecido pela UNIVESP.

3.3. Considerações sobre *Design Thinking*

Dissertamos aqui a respeito dos elementos de *Design Thinking* empregados na viabilização deste projeto e como eles se relacionam com cada etapa do projeto. A estruturação da metodologia em etapas do projeto pareceu mais adequada ao presente trabalho, criando uma estrutura mais sistematizada para visualização das atividades e suas inter-relações; condizente com um relatório técnico-científico.

Portanto, criamos uma seção específica para relacionar tais atividades com os conceitos de *Design Thinking* que naturalmente são centrados no ser humano, iterativos e cíclicos. Organizamos essa seção de modo semelhante àquele feito em Honorato et al. (2021), por vislumbrarmos que o fizeram de maneira clara. Assim, nossa definição para o processo de *Design Thinking* é a mesma³, composta de cinco passos: Empatia, Definição, Ideação, Protótipo e Teste; ilustrados na Figura 1.

A seguir dividimos o projeto conforme seus grandes eixos de planejamento e execução e relacionamos como se deu a utilização dos conceitos de *Design Thinking* em cada um desses eixos.

Figura 1. Processo de Design Thinking de 5 passos proposto pela Stanford d.school.

Fonte: (HONORATO et al., 2021).

³ Stanford d.school - Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University. Disponível em: <https://dschool.stanford.edu>. Acesso em: 18 abr. 2022.

Concepção

Assim como relatado em Honorato et al. (2021), a concepção e motivação do projeto atual surgiu das experiências e vivências pessoais de integrantes do grupo. Aqui, também convivemos com pessoas e familiares que fazem uso de diversos medicamentos e possuem grande dificuldade em obter informações claras a respeito das possíveis interações medicamentosas, apresentando dificuldade tanto de ler a bula devido ao pequeno tamanho da fonte, ou à grande quantidade de diversas outras informações que confundem alguns leitores e até mesmo pela natureza técnica do texto, que traz a essas pessoas uma sensação de insegurança ao interpretarem aquilo que leram (visto que esse tipo de texto não faz parte do dia-a-dia de tais pessoas). Para além disso, foram comuns também os relatos de conhecidos que mostravam sites de internet com informações duvidosas, mal escritas ou até mesmo mal-intencionadas.

Portanto, a concepção desse projeto em lidar com a proposição de um sistema de consulta de interações medicamentosas advém do claro exercício da **empatia** no processo de *Design Thinking*, ao ouvir os relatos e captar quais problemas atingem tais grupos de pessoas.

Definição do Problema

Para definição e delimitação do problema específico para este projeto, o grupo se utilizou da técnica dos conceitos de **empatia**, **definição** e **ideação**. Alguns integrantes do grupo visualizaram que a utilização da fonte de dados do DrugBank era mais proibitiva e, portanto, levaria a maiores restrições para as possibilidades futuras de viabilização do projeto em produção.

Portanto, há um processo inicial de exercício da **empatia** ao verificar obstáculos para futuras aplicações do sistema que poderiam ser barradas devido às restrições da licença de uso de uma das fontes. O conceito de **definição** se sucede de forma natural, já que alguns integrantes do grupo já conheciam outra fonte de dados similar (o KEGG Drug) e possuíam inclusive uma visão de que tal base é mais difundida no meio acadêmico, servindo a diversos propósitos de pesquisa em genômica, bioinformática, biologia sistêmica e diversas outras áreas.

Com esses dois conceitos tão bem estabelecidos a **ideação** de uma proposta nova de projeto foi praticamente instantânea, com a realização de *brainstorm* com o grupo para avaliar a dificuldade em trocar tais fontes de dados.

Desenvolvimento

Este eixo é o mais direto de visualizarmos os conceitos de *Design Thinking* empregados, visto que as próprias atividades planejadas são por diversas vezes nomeadas: **protótipos**. É natural do processo de desenvolvimento de interfaces a geração de diversos protótipos, ciclicamente, para diferentes finalidades. Em nosso projeto, são gerados tanto protótipos para avaliação dos aspectos estéticos da aplicação, quanto para posteriormente avaliar aspectos de acessibilidade.

Por fim, ainda é previsto que o protótipo final a ser entregue seja avaliado pela comunidade quanto à adequação de sua usabilidade e outros aspectos gerais que determinarão a qualidade da solução final.

Teste, Qualidade, Trabalhos Relacionados e Interação com a Comunidade

Esse constitui-se com um dos eixos centrais do nosso projeto, e aqui é direto perceber a inter-relação com o conceito de **teste** do *Design Thinking*. Todas essas etapas realizam uma ou mais vezes diversas atividades de testes, dos quais muitas vezes irão determinar os ajustes das próximas tarefas, que conseqüentemente envolverão novas etapas de testes.

As etapas que constituem esse eixo se relacionam intimamente e exigem também a constante troca de informações e avaliação de testes pontuais para caminharem a uma direção de atingir níveis cada vez mais adequados de qualidade.

Os testes da qualidade informacional do sistema se unem aos testes comparativos com os trabalhos relacionados para compor uma noção de qualidade e aderência da solução proposta aos objetivos e propósitos que formam a concepção e definição do nosso projeto.

E, por fim, os testes finais de usabilidade que configuram a interação com a comunidade pretendem dar os toques finais de ajustes e adequação à comunidade alvo da aplicação.

4. DESENVOLVIMENTO

Aqui estão descritos os aspectos relacionados ao desenvolvimento propriamente dito de cada uma das etapas elencadas na metodologia, seção “3.2 - Etapas do Projeto”, página 16. Portanto, estão presentes informações de caráter mais específico, decisões de projeto, análise de viabilidade de alternativas, resultados parciais e outros aspectos mais técnicos do desenvolvimento da solução.

A organização das subseções segue uma estrutura básica o mais próxima possível daquela utilizada no capítulo “3 - METODOLOGIA” para descrever as etapas do projeto. Porém, as etapas de Planejamento, Documentação e Fundamentação não estão presentes, dado que seus resultados/produtos ou antecedem o desenvolvimento ou implicam apenas em aspectos documentais já refletidos na própria composição deste documento.

4.1. Versões e Codinomes

É importante mencionarmos sobre a nomenclatura de versões e codinomes para as diferentes soluções de software desenvolvidas. Os codinomes foram a melhor maneira que encontramos de diferenciar as versões desenvolvidas, o uso desses remete a trocadilhos com conceitos populares e nomes de medicamentos conhecido e visa, também, transmitir a clara noção de que se tratam de versões experimentais e não versões comerciais.

Portanto, a versão anterior do projeto (HONORATO et al., 2021) que integra o DrugBank com a ANVISA é nomeada conforme codinome proposto pelos autores originais: “MangaComLeite”. No atual projeto trabalhamos com duas novas versões distintas (não evolutivas), a principal é a aquele que integra o KEGG Drug à ANVISA, cujo codinome é “ParaCeTaMal (KEGG Drug)”. Porém, desenvolvermos ainda outra versão com um ponto significativo de melhoria para a versão que integra o DrugBank à ANVISA, com a inclusão do tratamento de sinônimos (antes da chamada de pareamento de termos). A esta versão demos o codinome de “ParaCeTaMal (DrugBank)”.

No decorrer desse capítulo essas versões são referenciadas majoritariamente com base nos codinomes apresentados.

4.2. Trabalhos Relacionados

Nesta seção, apresentaremos a estratégia de busca por aplicativos (*Apps*), sites e soluções comerciais que tiveram como proposta a consulta de interação entre medicamentos. A intenção foi conhecer na condição de “usuário” a funcionalidade dessas interfaces e na condição de “técnicos especialistas” conhecer as características e qualidade do serviço ofertado para o usuário. Para isto, de forma prévia, elencamos critérios de busca e de avaliação desses aplicativos, sites e soluções. Em seguida, iniciamos buscas por aplicativos de consulta de interação entre medicamentos no aplicativo “Play Store” com uso de *smartphones* android. Nesta busca, fizemos um levantamento de sete aplicativos e selecionamos seis que atendiam à proposta. De forma similar, mas por meio do buscador Google Chrome, verificamos três websites, no entanto, selecionamos somente dois que atendiam a proposta.

De forma global, nos empenhamos em conhecer os prós e contras de cada um desses serviços. E de forma específica seguimos um roteiro previamente estabelecido pelo subgrupo deste projeto, responsável por esta frente de trabalho, para o conhecimento e comparação desses serviços. Logo, o processo iniciou com a busca, seleção, processo de análise dos serviços e o teste conforme esquematizado na Figura 2.

Figura 2. Fluxograma dos critérios de busca das soluções relacionadas.

Fonte: Próprio Autor.

Na Tabela 2, listamos algumas informações acerca das soluções desenvolvidas/implementadas por essas interfaces websites e aplicativos, conforme o roteiro

ilustrado na Figura 2. O sinal “-” indica a ausência da informação em decorrência de tratar-se de um aplicativo pago. Em termos de funcionalidade, todos os sites e aplicativos se concentram na verificação de interações medicamento-medimento e, de forma adicional, um verifica a interação medicamento-alimento (Greghi) e outro verifica a interação medicamento-fitoterápico (Medscape). A maioria das buscas dentro desses sites e *apps* pode ser tanto pelo princípio ativo quanto pelo nome comercial do medicamento. As possibilidades de verificação são diversas, podendo inserir apenas dois princípios ativos (ou nomes de medicamentos) por vez ou vários (verificação de múltiplas interações).

Considerando o perfil do usuário, a maioria das soluções são gratuitas, no entanto, há três na modalidade pago, que são voltados a profissionais da saúde, enquanto os gratuitos são voltados a usuários leigos. A maioria estão disponibilizados na língua inglesa, o que exige um grau mínimo de conhecimento da língua para uso da interface e o conhecimento do nome dos princípios ativos/nomes comerciais dos medicamentos na língua inglesa. A maioria não requisita *login*, ou seja, um cadastro prévio para uso do serviço. Dentre os sites e aplicativos que tivemos acesso, são de fácil usabilidade e com resultado rápido após inserção dos princípios ativos/nomes comerciais dos medicamentos. Para verificarmos a qualidade dos resultados em cada um dos sites e aplicativos, inserimos quatro tipos de princípios ativos em pares que denominamos de “Teste 1”, “Teste 2”, “Teste 3” e “Teste 4”. E verificamos que o site “Drugbank” retorna como resultado o grau da interação medicamentosa, sendo sinalizada como fraca, moderada ou severa. Outros aplicativos, provavelmente não conseguiram encontrar os princípios ativos em suas bases de dados para o teste. O aplicativo “Drug Search” não encontrou dois princípios ativos para os testes 1 e 2 e mostrou ocorrência de interação para os testes 3 e 4, porém exibindo descrições como “farmacodinâmica”, sugerindo que o usuário deva possuir conhecimento mínimo na área de farmacologia; o que se contrapõe ao perfil de usuários comuns (que não são médicos, nem profissionais da saúde). De maneira alternativa, o aplicativo “MEDSUS” retorna com a interação do tipo bulário, um perfil diferente do que estamos desenvolvendo no presente projeto integrador.

Dentre as aplicações que mais se assemelham à nossa proposta, temos o “Drugbank”, “Greghi”, “Drug Search”, “Medscape” e “Posso tomar?”. Estes são os serviços de nosso interesse por serem gratuitos e atenderem à proposta do presente P.I. A aplicação do presente trabalho, será do tipo website, se assemelhando, no quesito interface, ao “Drugbank” e “Greghi”. O processo de busca ocorrerá por meio da inserção de princípios ativos ou nomes comerciais em pares, também de forma semelhante a essas aplicações e websites acima citados. A aplicação será voltada (de forma experimental/controlada), principalmente à comunidade geral e,

fracamente, a usuários médicos ou profissionais farmacêuticos. A interface será apresentada na língua portuguesa, de forma a atender à comunidade de interesse do presente projeto integrador, que são os brasileiros, e dado que poucas interfaces apresentam o serviço na língua portuguesa, conforme Tabela 2. Inicialmente, por ser um protótipo, requisitaremos *login* do usuário para melhor controle do uso da interface, que é um protótipo; evitando que esta seja acessada indevidamente durante o período de desenvolvimento e testes. A usabilidade deverá ser clara e simples o suficiente para atender aos dois tipos de usuários, reforçando que para o usuário comum uma interface minimalista diminui a chance de interpretação equivocada e ainda reforça a busca, posterior, pelo profissional da saúde para maiores esclarecimentos.

Tabela 2. Características dos websites e aplicativos selecionados (trabalhos relacionados).

Nome	Funcionalidade			Perfil Usuário		
	Tipo Interação?	Busca pelo princípio ativo ou nome comercial?	Número de Combinações	Disponibilidade	Público alvo	Idioma
Drugbank (Website)	Medicamento-Medicamento	Princípio ativo e comercial	Várias	Gratuito	Comunidade	Inglês
Gregghi (Website)	Medicamento-Medicamento Medicamento-Alimento	Princípio ativo e comercial	Pares	Gratuito	Assistência farmacêutica Comunidade	Português
Drug Search (App)	Medicamento-Medicamento	Princípio ativo	Várias	Gratuito	Comunidade	Inglês
Medscape (App)	Medicamento-Medicamento Medicamento-Fitoterápico	Princípio ativo e comercial	Várias	Gratuito	Médicos Profissionais Saúde	Inglês
Lexicomp (App)	Medicamento-Medicamento	Princípio ativo e comercial	Várias	Pago	Profissionais Saúde	Inglês
Whitebook (App)	Medicamento-Medicamento	Princípio ativo e comercial	Várias	Pago	Médicos	Português
Interactions [IBM] (App)	Medicamento-Medicamento	Princípio ativo e comercial	Várias	Pago	Médicos	Inglês
MEDSUS (App)	Medicamento-Medicamento	Princípio ativo e comercial	Única	Gratuito	Médicos Comunidade	Português
Posso tomar? (APP)	Medicamento-Medicamento	Princípio ativo e comercial	Pares	Gratuito	Comunidade	Português

Fonte: Próprio autor.

Tabela continua...

Usabilidade		Teste Simples				
Requisita Login?	Interface Usabilidade	Velocidade da busca	Teste 1 Amoxicillin + Allopurinol	Teste 2 Metamizole + Sertraline	Teste 3 Ascorbic acid/Citrus bioflavonoids/Quercetin/Ru Gamma-amino-beta-tin +Erlotinib	Teste 4 Cobicistat +Diazepam/ hydroxybutyric acid
Não	Fácil	Rápida	Fraca	Moderada	Severa	Severa
Não	Fácil	Rápida (Quando 2 interações)	Não foram encontradas interações	Não encontrado medicamento para teste	Não foram encontradas interações	Não encontrado medicamento para teste
Não	Fácil	Rápida	Não encontrado medicamento para teste	Não encontrado medicamento para teste	Interação/farmacodinâmica	Interação/farmacodinâmica
Sim	Fácil	Rápida	Não encontrado medicamento para teste	Não encontrado medicamento para teste	Não foram encontradas interações	Não encontrado medicamento para teste
Sim	-	-	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-	-	-
Não	Confusa	Rápida	Tipo bula	Tipo bula	Tipo bula	Tipo bula
Não	Fácil	Rápida	Nenhuma interação foi encontrada	Nenhuma interação foi encontrada	Nenhuma interação foi encontrada	Não encontrado medicamento para teste

Fonte: Próprio autor.

4.3. Testes (Qualidade)

4.3.1. Planejamento do Teste Básico e Teste Ouro

Verificamos em uma análise exploratória prévia, que há sistemas de interação medicamentosa que não são tão acurados quanto outros (Tabela 2), isto para interações bem conhecidas. Temos como pressuposto que se o *app* ou website detecta de forma acurada interações “novas”, ou seja, reportadas recentemente pela literatura científica (nos últimos cinco anos), logo, a base dá indícios fortes de ser atualizada e baseada em dados científicos recentes. Para testarmos esta pressuposição, aplicaremos um teste ouro, selecionando cinco pares de interações medicamentosas recentes (últimos cinco anos) reportadas pela literatura científica (busca de informações em fontes de bases indexadas como PUBMED, Scopus, entre outras) e testaremos se o nosso sistema de interação medicamentosa será acurado neste teste ouro. De forma adicional, compararemos o desempenho do nosso sistema nesta tarefa face ao desempenho de outros cinco aplicativos e websites gratuitos com proposta similar a nossa solução (Drugbank, Greggi, Drug Search, Medscape, Posso tomar?) nesta mesma condição.

Juntamente ao teste ouro, realizaremos um teste básico, ou seja, testaremos outros 10 pares de princípios ativos que possuam interação medicamentosa bem conhecidas, ou seja, conhecidas há mais de cinco anos, e verificaremos se a acurácia do nosso sistema será capaz de acusar interação ou não. E por fim, submeteremos os cinco aplicativos, acima mencionados, às mesmas condições e, então, compararemos o desempenho desses com a nossa solução. No entanto, de forma lógica, é esperado que caso o sistema que verifique de forma acurada as interações do teste ouro, logo, o mesmo é capaz de responder de forma acurada ao teste básico. Logo, a medida definida para avaliação do sistema, tanto no teste ouro quanto no teste básico, será a medida de acurácia (Acertos). Na Figura 3 é possível verificar as etapas do processo de teste do nosso sistema, que inicia com os cinco pares de princípios ativos a serem definidos para o teste ouro e outros 10 para o teste básico.

Figura 3. Fluxograma do teste ouro e teste básico.

Fonte: Próprio Autor.

4.3.2. Aplicação do Teste Básico

Para avaliar a qualidade de funcionalidade do nosso sistema, selecionamos 20 pares de princípios ativos, sendo 10 pares com interações conhecidas e 10 sem interações medicamentosas documentadas. Logo, inserimos cada um desses pares no sistema proposto e avaliamos os resultados devolvidos. De forma adicional, realizamos as mesmas consultas em outros cinco sistemas para compararmos o desempenho de nossa solução com as demais soluções Web; conforme critérios no planejamento definido na subseção “4.3.1 - Planejamento do Teste Básico”.

Na Tabela 3 é possível verificar o retorno obtido ao realizar todos os pares de consultas em todos os sistemas sob avaliação. As linhas representam os pares de princípios ativos consultados, agrupados (de cima para baixo) em: Pares de princípios ativos que possuem interação, pares de princípios ativos que não possuem interação e, por fim, pares de princípios ativos com interação descrita recentemente pela literatura científica. Já as colunas representam os sistemas avaliados, sendo as três últimas colunas referentes a diferentes versões do sistema

proposto. Cada célula de resposta da tabela pode conter os valores: “Sim”, “Não” e “ - ”. Sendo “Sim” para uma resposta positiva quanto à ocorrência da interação, “Não” para a resposta negativa (informando não ocorrência de interação) e “ - ” representando as consultas que não puderam ser realizadas por conta do sistema não localizar (ao menos) um dos princípios ativos (inviabilizando a consulta). Os valores “Sim*”, com a presença do asterisco, indicam que a resposta foi positiva, porém internamente o sistema relacionou algum dos princípios ativos erroneamente; em decorrência de um erro de pareamento de termos.

As três versões do sistema (relacionadas nas três últimas colunas da Tabela 3) são: “MangaComLeite”, solução original de Honorato et al. (2021); “ParaCeTaMal” (versão DrugBank); e, “ParaCeTaMal” (versão KEGG Drug). Essas se distinguem da seguinte maneira: no “MangaComLeite” a base de conhecimento foi criada por um processo de ETL entre as fontes de dados da ANVISA e DrugBank. Para o “ParaCeTaMal” (DrugBank), o ETL é o mesmo do projeto anterior com a adição do recurso de extração de sinônimos do DrugBank (que implica numa melhor qualidade de pareamento com os termos da ANVISA). E, por fim, o “ParaCeTaMal” (KEGG Drug) possui uma base de conhecimento criada a partir das fontes de dados da ANVISA e do KEGG Drug, já incluído a funcionalidade de extração de sinônimos específica para o KEGG Drug.

Tabela 3. Avaliação das soluções através de consultas de interação entre pares de princípios ativos de diferentes grupos.

Pares de princípios ativos que possuem interação:	DrugBank	Greggi	Drug Search	Medscape	Posso tomar?	MangaComLeite	ParaCeTaMal (DrugBank)	ParaCeTaMal (KEGG Drug)
Ácido acetilsalicílico + Montelukaste [Acetylsalicylic acid + Montelukast]	Sim	Não	-	Não	Não	-	-	-
Metamizol/Dipirona + Levofloxacino [Metamizole sodium monohydrate + Levofloxacin]	Sim	Não	-	-	Não	-	-	-
Ibuprofeno + Metotrexato [Ibuprofen + Methotrexate]	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Prednisona + Ácido acetilsalicílico [Prednisone + Acetylsalicylic Acid]	Sim	Sim	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Loratadina + Cetoconazol [Loratadine + Ketoconazole]	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Prednisona + Fenobarbital [Prednisone + Phenobarbital]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
Amoxicilina + Alopurinol [Amoxicillin + Allopurinol]	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Aloprurinol + Azatioprina [Allopurinol + Azathioprine]	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Cloridrato de metoclopramida + Paracetamol [Metoclopramide Hydrochloride + Acetaminophen]	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
Cloridrato de metoclopramida + Ibuprofeno [Metoclopramide Hydrochloride + Ibuprofen]	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Pares de princípios ativos que não possuem interação:								
Montelukaste + Desloratadina [Montelukast + Desloratadine]	Não	-	Não	Não	Não	-	-	-
Acetilcisteína + Montelukaste [Acetylcysteine + Montelukast]	Não	-	Não	Não	Não	-	-	-
Desloratadina + Acetilcisteína [Desloratadine + Acetylcysteine]	Não	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Prednisolona + Amoxicilina [Prednisolone Sodium Phosphate + Amoxicillin]	Não	Não	Não	Não	Não	-	-	-
Amoxicilina + Montelukaste [Amoxicillin + Montelukast]	Não	Não	Não	Não	Não	-	-	-
Ibuprofeno + Desloratadina [Ibuprofen + Desloratadine]	Não	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Ibuprofeno + Acetilcisteína [Ibuprofen + Acetylcysteine]	Não	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Paracetamol + Cloridrato de bromexina [Acetaminophen + Bromhexine]	Não	-	Não	Não	Não	Sim*	Sim*	Não
Paracetamol + Acetilcisteína [Acetaminophen + Acetylcysteine]	Não	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Ondansetrona + Cloridrato de bromexina [Ondansetron + Bromhexine]	Não	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Pares de princípios ativos que possuem interação (recém citados na literatura):								
Paracetamol + Lapatitib [Acetaminophen + lapatitib]	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não
Paracetamol + Codeína [Acetaminophen + codeine]	Não	Não	Não	Não	Não	Sim*	Não	Não
Paracetamol + Tramadol [Acetaminophen + Tramadol]	Não	Não	Não	Não	Não	Sim*	Não	Não
Rifampicina + Doravirina [Rifampicin + Doravirine]	Sim	-	Sim	Sim	-	-	-	-
Clozapina + Mirtazapina [Clozapine + Mirtazapine]	Sim	-	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim

Fonte: Próprio Autor.

Para analisar os dados obtidos e descritos na Tabela 3, selecionamos as seguintes métricas: a) Taxa de Verdadeiros Positivos (TVP); b) Taxa de Falsos Positivos (TFP); c) Taxa de Verdadeiro Negativo (TVN); d) Taxa de Falsos Negativos (TFN); e) Acurácia; f) Erro; g) Sensibilidade; h) Especificidade; i) Valor Preditivo Positivo (VPP); j) Valor Preditivo Negativo (VPN); k) Perdas. A definição de cada uma dessas métricas é apresentada na Figura 4, onde as siglas “VP”, “VN”, “FP” e “FN” referem-se, respectivamente, às contagens de “Verdadeiros Positivos”, “Verdadeiros Negativos”, “Falsos Positivos” e “Falsos Negativos”. Os resultados da análise que se utiliza dessas métricas estão reportados na Tabela 4.

Figura 4. Definição das métricas utilizadas na avaliação comparativa dos sistemas.

Taxa de Verdadeiros Positivos (TVP): $\frac{VP}{VP+FN}$	Taxa de Falsos Positivos (TFP): $\frac{FP}{FP+VN}$
Taxa de Verdadeiros Negativos (TVN): $\frac{VN}{VN+FP}$	Taxa de Falsos Negativos (TFN): $\frac{FN}{FN+VP}$
Acurácia (ACC): $\frac{VP+VN}{VP+FP+VN+FN}$ % global de objetos corretos	Erro (E): $E = 1-ACC$ % global de objetos errados
Sensibilidade: $\frac{TVP}{TVP+TFN}$	Especificidade: $\frac{TVN}{TFP+TVN}$
Valor Preditivo Positivo (VPP): $\frac{TVP}{TVP+TFP}$	Valor Preditivo Negativo (VPN): $\frac{TVN}{TVN+TFN}$

Fonte: Próprio Autor.

Tabela 4. Análise comparativa entre os sistemas.

	Testes de Qualidade										
	TVP	TFP	TVN	TFN	Acurácia	Erro	Sensibilidade	Especificidade	VPP	VPN	Perdas
DrugBank	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
Greggi	50%	0%	100%	50%	58%	42%	50%	67%	100%	67%	40%
Drug Search	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	25%
Medscape	78%	0%	100%	22%	88%	12%	78%	82%	100%	82%	15%
Posso Tomar?	30%	0%	100%	70%	65%	35%	30%	59%	100%	59%	0%
MangaComLeite	63%	17%	83%	38%	71%	29%	63%	69%	79%	69%	30%
ParaCeTaMal (DrugBank)	63%	17%	83%	38%	71%	29%	63%	69%	79%	69%	30%
ParaCeTaMal (KEGG Drug)	13%	0%	100%	88%	50%	50%	13%	53%	100%	53%	30%
Média (M)	62%	4%	96%	38%	76%	24%	62%	75%	95%	75%	21%
Mediana (Md)	63%	0%	100%	38%	71%	29%	63%	69%	100%	69%	28%
Desvio Padrão (DP)	31%	8%	8%	31%	19%	19%	31%	18%	10%	18%	15%

Fonte: Próprio Autor.

As análises realizadas nessa subseção referem-se aos testes básicos, duas primeiras seções da Tabela 3, não englobando a terceira e última seção com os dados de pares de princípios ativos com interação descrita recentemente pela literatura científica; que serão analisados separadamente na próxima subseção: “4.3.3 - Aplicação do Teste Ouro”. Em relação ao desempenho de decisão, a métrica de TVP mostrou que o sistema anterior (MangaComLeite) e o atual, ParaCeTaMal (versão DrugBank), indicaram interação medicamentosa em 63% dos testes na presença de pares de princípios ativos que possuíam, de fato, interação medicamentosa (acerto). O ParaCeTaMal (KEGG Drug) apresentou um desempenho inferior: apenas 13%. O TFN, medida complementar, indicou que os sistemas MangaComLeite e ParaCeTaMal (DrugBank) foram omissos em 38% das interações quando essas estavam presentes. O ParaCeTaMal (KEGG Drug) foi omissos em 88% dos testes onde deveria indicar a presença de interação.

O sistema MangaComLeite apresentou TFP de 17% nos testes, indicando a presença de interação quando deveria indicar a ausência. Já o ParaCeTaMal (DrugBank) apresentou uma TFP de 17% e o ParaCeTaMal (KEGG Drug) de 0%. De forma complementar, os sistemas MangaComLeite, ParaCeTaMal (DrugBank) e ParaCeTaMal (KEGG Drug) rejeitaram de forma correta a ausência de interação medicamentosa, conforme TVN, em 83%, 83% e 100% respectivamente.

A acurácia do sistema MangaComLeite foi de 71%, indicando a proporção de acertos nos testes, incluindo tanto os verdadeiros positivos quanto verdadeiros negativos. Já as versões ParaCeTaMal (DrugBank) e ParaCeTaMal (KEGG Drug) apresentaram acurácia de 71% e 50%, respectivamente. De forma complementar, a taxa de erro apresentada pelo sistema Manga com leite foi de 29%, enquanto o ParaCeTaMal (DrugBank) e ParaCeTaMal (KEGG Drug) reportaram, respectivamente, erros de 29% e 50%.

A sensibilidade, indicativo da capacidade de detectar corretamente os pares de princípios ativos com interação, foi de 63% para o MangaComLeite e ParaCeTaMal (DrugBank), e 13% para o ParaCeTaMal (KEGG Drug). Já a especificidade, indicativo da capacidade de detectar corretamente os pares de princípios ativos sem interação, foi de 69% para o MangaComLeite, 69% para o ParaCeTaMal (DrugBank) e 53% para o ParaCeTaMal (KEGG Drug). Todas as três versões do sistema apresentaram 30% de perdas de informações.

A probabilidade do sistema MangaComLeite identificar um par de princípios ativos como exibindo interação medicamentosa, quando, de fato, estes pares possuem tal interação, foi de 79% (VPP), assim como para o ParaCeTaMal (DrugBank) que também apresentou um VPP de 79%, enquanto que o ParaCeTaMal (KEGG Drug) teve um VPP de 100%. A probabilidade do sistema MangaComLeite e do ParaCeTaMal (DrugBank) identificarem um par de princípios ativos como sem interação, quando estes, de fato, não possuem interação, foi de 69% (VPN), enquanto que o ParaCeTaMal (KEGG Drug) apresentou VPN de 53%. Essas métricas indicam que a probabilidade de o sistema proposto, em suas três versões, identificar a presença de interação na sua presença é maior do que a probabilidade do sistema detectar a ausência de interação na sua ausência.

Os gráficos representados na Figura 5 auxiliam na visualização, de forma mais clara, do desempenho comparativo do nosso sistema em suas três versões, com relação às demais soluções (DrugBank, Greghi, Drug Search, Medscape, “Posso Tomar?”). Podemos observar o sistema com maior TVP e menor TFN foi o DrugBank e Drug Search, com o escore máximo possível, seguido do Medscape, MangaComLeite e ParaCeTaMal (DrugBank) empatados, Greghi e, por fim, ParaCeTaMal (KEGG Drug).

Os sistemas com maior acurácia e, conseqüentemente, menor erro foram o DrugBank e Drug Search, com escore perfeito no conjunto de testes utilizado. O padrão de DrugBank e Drug Search obtendo os melhores escores “favoráveis” e, conseqüentemente, os menores escores “desfavoráveis” se repete pela maioria das medidas, incluindo: TVP e TFN, acurácia e erro, sensibilidade, e especificidade. O mesmo padrão é observado para o Medscape situando-se, logo na sequência, com os melhores resultados, sucedido pelo MangaComLeite e ParaCeTaMal (DrugBank) empatados, sucedidos pelo Greghi, que apresenta resultado superior ao “Posso Tomar?”, que, por fim, só é superior ao ParaCeTaMal (KEGG Drug).

As únicas métricas que fogem a esse padrão são o par complementar TFP e TVN, e a métrica de perdas, dado que os únicos sistemas a apresentarem TFP foram o MangaComLeite e o ParaCeTaMal (DrugBank). Quanto às perdas o DrugBank se diferencia do Drug Search com o melhor resultado e nenhuma perda, ficando o Drug Search ainda atrás do Medscape, mas

ligeiramente melhor que as versões do nosso sistema, estando as três empatadas com 30% de perdas, sucedidas pelo Greghi com a maior taxa de perdas, em 40%. A interpretação dessa métrica exige certo cuidado, já que o “Posso Tomar?” apresenta uma taxa de 0% de perda, mas o segundo pior aproveitamento em todas as outras medidas.

Figura 5. Gráficos da análise comparativa entre os sistemas.

Fonte: Próprio Autor.

4.3.3. Aplicação do Teste Ouro

Para realização do teste ouro foram selecionados cinco pares de princípios ativos com interação identificada e reportada recentemente pela literatura, estes pares estão descritos na terceira seção da Tabela 3: “Pares de princípios ativos que possuem interação (recém citados na literatura)”; últimas cinco linhas da tabela. Esse teste tem por objetivo avaliar a capacidade dos sistemas em representar conhecimento científico próximo ao estado da arte, dando indícios de que os dados de suas bases de conhecimento são curados com informação científica e atualizada. Diferentemente do teste anterior, neste são aplicadas apenas as métricas: a) Acertos, informando a proporção da quantidade de pares cuja interação foi identificada pelo sistema; b) Erro, com a informação complementar de quantos pares de interação não foram identificados; c) Perdas, quando o sistema não possui ao menos um dos nomes de princípio ativo do par, implicando na impossibilidade de prosseguir com a consulta e inviabilizando o teste.

Como podemos observar de forma sumarizada na Figura 6, os sistemas com melhor desempenho no teste ouro foram o DrugBank e Drug Search, ambos com os mesmos resultados em todas as métricas, alcançando 60% de acertos e 0% de perdas. Logo na sequência o MangaComLeite apresentou também 60% de acertos, porém com 20% de perdas, indicando uma leve perda de qualidade com relação aos seus dois antecessores. Nesse último caso é importante observar que a menor quantidade de erros do MangaComLeite com relação ao DrugBank e Drug Search decorre apenas das perdas, não tendo respaldo num comportamento de melhor qualidade. O ParaCeTaMal (DrugBank) teve uma performance parecida com o Medscape, apenas com a troca (*tradeoff*) de erros por perdas, ambos alcançando 40% de acertos. Em seguida, o ParaCeTaMal (KEGG Drug) teve, novamente, desempenho inferior às outras duas versões prévias do sistema, com percentual de acerto em 20%, porém mantendo o mesmo nível de perda. Por fim, os sistemas Greggi e “Posso Tomar?” não foram capazes de detectar nenhuma das interações do teste ouro.

Como esperado, os sistemas que tiveram maior acerto, menor erro e menor perda no teste ouro, foram os mesmos que tiveram os melhores resultados nos testes básicos; sendo eles o DrugBank e o Drug Search. Porém, neste cenário de teste duas versões do sistema proposto, MangaComLeite e ParaCeTaMal (DrugBank), foram melhores ou tão boas quanto o Medscape; diferentemente do ocorrido no cenário de teste básico. Ainda, o ParaCeTaMal (KEGG Drug) também superou o Greggi neste cenário. E por fim, o “Posso Tomar?” apresentou o pior resultado da avaliação.

Figura 6. Gráficos da análise comparativa entre os sistemas.

Fonte: Próprio Autor.

4.4. Desenvolvimento Web

Todo o código-fonte desenvolvido nesta frente do projeto pode ser acessado diretamente no seguinte repositório do GitHub: https://github.com/fravex/PI_ParaCeTaMal_Web.

4.4.1. Layout do Protótipo

Um protótipo é relevante para avaliar os recursos e interações de um projeto digital. Ele permite, dentre outras, definir a estrutura de conteúdo da interface, criar um layout básico (com conteúdo e imagens de marcação) e criar simulações simples de uso.

Após sessão de *brainstorm* e definição das tecnologias a serem usadas, foi utilizada a plataforma **Figma**⁴ para criação e melhor visualização das telas de navegação da aplicação web

⁴ Figma: the collaborative interface design tool. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 10 maio 2022.

antes de serem implementadas. A Figma é uma plataforma web para trabalhos de design de forma colaborativa. Com a ferramenta foi possível desenvolver de forma ágil a interface gráfica da aplicação que posteriormente implementamos nas linguagens HTML e CSS.

A seguir, a Figura 7 apresenta o desenho de baixa fidelidade e a Figura 8 o desenho de alta fidelidade, ambos realizados com a utilização dessa ferramenta; representando as telas de navegação da aplicação a ser desenvolvida.

Figura 7. Wireframe de baixa fidelidade conforme ferramenta Figma.

Fonte: Próprio Autor.

Figura 8. Wireframe de alta fidelidade conforme ferramenta Figma.

Fonte: Próprio Autor.

4.4.2. Interface Web

Para um melhor entendimento, cada requisito será mais bem definido nos tópicos a seguir:

Framework Web: Django

O Framework web *Full Stack* Django permite o desenvolvimento de aplicações web na linguagem de programação Python de maneira rápida (poucas linhas de código já permitem o funcionamento de uma aplicação), segura (já vem dotado de boas práticas e tecnologias que minimizam os problemas de segurança já conhecidos), pacotes extras (que permitem a inclusão de funcionalidades na aplicação, tais como autenticação, administração, sites map, etc),

escalabilidade (permite que uma aplicação possa crescer de acordo com a demanda), dentre outras.

O Django utiliza o padrão *Model-Template-View* (MTV), o qual permite a construção rápida de sites com a utilização de pouco código. Este modelo facilita o acesso ao banco de dados e a manutenção do formato dos dados, a inserção, edição e deleção dos dados existentes no banco de dados.

A instalação do Django está descrita na página oficial do produto, disponível em: <https://www.djangoproject.com/download/>.

Na interface, a linguagem de marcação *HyperText Markup Language* (HTML) foi utilizada para criação dos hipertextos do site e a linguagem *Cascading Style Sheets* (CSS) foi utilizada como mecanismo para adicionar estilo e formato ao documento web.

Figura 9. Imagem do ambiente de desenvolvimento para o framework Django.

The image shows a code editor with four panels displaying Django code. The left panel shows a file explorer with a project structure including 'paracetamal' and 'models.py'. The second panel shows 'urls.py' with URL patterns for 'index', 'login_view', 'logout_view', 'consulta_interacoes', 'integrantes_grupo', and 'autocomplete_busca_co'. The third panel shows 'views.py' with functions 'index', 'consulta_interacoes', and 'autocomplete_busca_componen'. The fourth panel shows 'models.py' with classes 'BigtableNomes' and 'Usuario'.

```

1 from django import views
2 from django.urls import path
3 from . import views
4
5 urlpatterns = [
6     path('', views.index, name=
7     path('login_view', views.lo
8     path('logout_view', views.l
9     path('consulta_interacoes', v
10    path('integrantes_grupo', v
11    path('autocomplete_busca_co
12
13 ]
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 @login_required
27 def autocomplete_busca_componen
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

Fonte: Próprio Autor.

Django: Model

Este item contempla classes que representam as tabelas do banco de dados. A partir da criação de uma classe podemos manipular o banco de dados efetuando ações como, criar, atualizar, recuperar e deletar dados – CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete). Em nosso protótipo criamos duas classes sendo a primeira denominada de “BigtableNomes”, que faz referência a tabela “bigtable_nomes” no banco de dados e a segunda com o nome de “Usuario” para registrar informações sobre autenticação do usuário, como username e senha.

O que justifica a implementação de apenas duas classes é que a função das consultas de interações foi projetada através de uma Stored Procedure (Procedimento Armazenado), eximindo assim, essa responsabilidade do Django. A classe “BigtableNomes” foi criada para possibilitar a criação de uma API e a execução do autocomplete no campo de busca de componentes.

Figura 10. Código referente ao *Model* [models.py].

```

paracetamal > models.py > ...
1  from django.db import models
2  from django.contrib.auth.models import User
3
4  class BigtableNomes(models.Model):
5      id_principal = models.IntegerField(blank=True, primary_key=True)
6      nome = models.CharField(max_length=250, blank=True, null=True)
7      tipo_origem = models.IntegerField(blank=True, null=True)
8
9      class Meta:
10         managed = False
11         db_table = 'bigtable_nomes'
12
13 class Usuario(User):
14     pass

```

Fonte: Próprio Autor.

Django: View

A *View* tem como atribuição implementar a lógica da aplicação web. É ela a responsável em tratar as informações e requisições passadas pelos usuários através do browser (navegador). Em nossa aplicação contamos com seis funções distintas dentro de nossa View:

- **index:** Renderiza a página inicial da aplicação;
- **consulta_interacoes:** Renderiza a página de consulta de interações. Sendo responsável por tratar os componentes passados pelo formulário de consulta de interações e devolver o resultado da busca ao usuário;
- **autocomplete_busca_componente:** Trabalha em conjunto com a classe “BigtableNomes” a fim de gerar um arquivo no formato JSON com os componentes informados pelo usuário, tornando-o, mesmo que de forma simples, uma API de consulta de componentes;
- **login_view:** Renderiza a página de login e tem a atribuição de efetuar a autenticação do usuário dando tratamento às informações de login e senha;

- **intergrantes_grupo**: Renderiza a página que elenca os integrantes do grupo que contribuíram na elaboração do projeto.

Figura 11. Código referente à View [views.py].

```

paracetamal > views.py > ...
1  from django.shortcuts import redirect, render
2
3  from . models import BigtableNomes
4  from django.http import JsonResponse
5  from django.contrib.auth import authenticate, login, logout
6  from django.contrib.auth.decorators import login_required
7  from django.db import connection
8
9  > def index(request): ...
11
12 > def consulta_interacoes(request): ...
47
48  @login_required
49 > def autocomplete_busca_componente(request): ...
61
62 > def login_view(request): ...
73
74 > def logout_view(request): ...
77
78 > def integrantes_grupo(request): ...
80

```

Fonte: Próprio Autor.

Linguagem Script Web: JavaScript

JavaScript é uma linguagem de programação, interpretada pelos navegadores web, que permite adicionar um comportamento dinâmico às páginas web que outrora eram estáticas. Exemplificando, o JavaScript permite atualizações de conteúdo dinamicamente, gráficos e imagens dinâmicas, movimentos, emissão de alertas em tela, interação com o usuário para que forneça dados à aplicação, etc.

O JavaScript é uma linguagem interpretada, ou seja, não é necessário compilar ou transformar o código em um executável para que o computador o execute. Na prática, quando o navegador encontra o código na página web, ele faz a leitura desse código e o executa, linha a linha, de cima para baixo e o resultado da execução deste código é imediatamente retornado. Em que pese, o JavaScript pode ser executado do lado do servidor (*server-side*) como realizado ao utilizar o ambiente Node.Js.

Quando se fala em utilização de JavaScript para os fins propostos por este trabalho, especificamente, utilizamos o JavaScript do lado do cliente (*client-side*), ou seja, pelo navegador do usuário.

Figura 12. Imagem do ambiente de desenvolvimento para a linguagem JavaScript.

```

EXPLORADOR
PI_PARACETAMAL_WEB
  .empty
  .ipynb_checkpoints
  config
  paracetamal
  __pycache__
  .ipynb_checkpoints
  migrations
  static
  css
  img
  js
  JS acessibilidade.js
  JS autocomplete.js
  JS menu_alerta.js
  JS modal.js
  templates
  paracetamal
  base.html
  __init__.py
  admin.py
  apps.py
  models.py
  tests.py
  urls.py
  views.py
  static_media
  venv
  manage.py

JS acessibilidade.js
1
2
3 function fonte(e) {
4
5   var elemento = $(
6     var fonte = parse
7
8   var body = $('*');
9   const fonteNormal
10
11   if (e === 'aumenta')
12     fonte++;
13   }
14   if (e === 'diminui')
15     fonte--;
16   }
17   if (e === 'normal')
18     fonte = fonte
19   }
20   elemento.css({'font
21
22   });
23 }

JS autocomplete.js
1 new Autocomplete('#ai
2
3 search : input =
4 const url =
5 return new Pr
6 fetch(url)
7 .then(res)
8 .then(data)
9 const
10 resol
11
12 })
13
14 }
15
16 getResultValue: /
17
18 onSubmit : result
19 console.log(r
20
21 })
22
23 new Autocomplete('#ai
24
25 search : input =
26 const url =
27 return new Pr
28 fetch(url)
29 .then(res)
30 .then(data)
31 const
32 resol
33
34 })
35
36 }
37
38 getResultValue: /
39
40 onSubmit : result
41 console.log(r
42
43 })

JS menu_alerta.js
1
2 barraMenu.classLi
3 btnAbrirMenu.styl
4 btnFecharMenu.styl
5 setTimeout(func
6 infoMenu.classLi
7
8 }, 600);
9
10
11 function fechaMenu(){
12 barraMenu.classLi
13 btnFecharMenu.styl
14 btnAbrirMenu.styl
15 infoMenu.classLi
16
17 }
18
19 function fechaAlerta
20 alertaInteracao
21
22 }
23
24 const barraMenu = doc
25 const btnAbrirMenu =
26 const btnFecharMenu =
27 const infoMenu = doc
28 const btnConsultaInte
29 const btnFecharAlerta
30 const alertaInteracac
31
32 btnAbrirMenu.addEvent
33 btnFecharMenu.addEver
34 btnFecharAlerta.addEv

JS modal.js
1 // <!-- script para
2 function openModal(m
3 let modal = docum
4
5 if (typeof modal
6 return;
7
8 modal.style.displ
9 document.body.styl
10
11 }
12
13 function closeModal(m
14 let modal = docum
15
16 if (typeof modal
17 return;
18
19 modal.style.displ
20 document.body.styl
  
```

Fonte: Próprio Autor.

Figura 13. Funcionalidades implementadas na interface utilizando JavaScript.

Fonte: Próprio Autor.

Autocomplete

Foi desenvolvida pelo grupo uma funcionalidade de busca de componentes no banco de dados que possui por finalidade permitir que o usuário preencha o formulário de busca a partir de um “autocomplete” (auto completar), ou seja, o usuário inicia a digitação do nome do

componente que deseja consultar e o sistema automaticamente sugere alguns termos com boa correspondência, minimizando assim os erros de digitação.

A tabela “BigTable_nomes”, do banco de dados, concentra todas as nomenclaturas possíveis para consulta no sistema, que são: nome comercial em português, princípio ativo em português e princípio ativo em inglês. A quantidade de registros é ligeiramente superior a 30 mil, tornando inviável a disponibilização de uma lista selecionável com todos os componentes existentes. Pensando nisso, adotamos a implementação de uma busca na forma de *autocomplete*. Com isto, ao buscar um componente é necessário que seja preenchido sua identificação em uma caixa de texto. A cada carácter digitado é efetuada uma busca ao banco de dados e as informações correspondentes são retornadas em forma de lista com a quantidade de elementos reduzida conforme o usuário continua a digitar.

Nesta implementação foi utilizado um componente JavaScript denominado Autocomplete⁵. Ele faz a ponte entre o *front-end* e o *back-end* através de requisições HTTP. A cada caractere digitado no campo de busca é efetuada uma requisição que retorna um JSON com as chaves “status” e “data”. A primeira retorna o status da conexão e o segundo o “id” e “nome” de todos os componentes correspondentes à busca. Por fim, o JSON é renderizado em forma de lista na página para exibição ao usuário.

As requisições são efetuadas através do protocolo HTTP com o verbo GET no endereço “/autocomplete_busca_componente?componente={{caracteres_digitados_na_busca}}”. A Figura 14 apresenta como é implementada a requisição realizada pela interface, no *front-end*, via JavaScript.

⁵ Autocomplete. Disponível em: <https://autocomplete.trevoreyre.com>. Acesso em: 12 jun. 2022.

Figura 14. Código do componente de *Autocomplete* no front-end da aplicação Web.

```

paracetamal > static > js > JS autocomplete.js > ...
1  new Autocomplete('#autocomplete',{
2
3      search : input => {
4          const url = `/autocomplete_busca_componente?componente=${input}`
5          return new Promise(resolve => {
6              fetch(url)
7                  .then(response => response.json())
8                  .then(data => {
9                      console.log(data.data)
10                     resolve(data.data)
11                 })
12             })
13         },
14         getResultValue: result => result.nome,
15
16         onSubmit : result => {
17             console.log(result.id)
18         }
19     })
20
21 })
22
23 > new Autocomplete('#autocomplete2',{ ...
43  }]

```

Fonte: Próprio Autor.

Como ilustrado na Figura 15, a *View* do Django, no *back-end*, implementa a consulta ao banco de dados.

Figura 15. Código do componente de *Autocomplete* no back-end da aplicação Web.

```

paracetamal > views.py > login_view
23
24 @login_required
25 def autocomplete_busca_componente(request):
26     componente = request.GET.get('componente')
27     payload = []
28     if componente:
29         componente_obj = BigtableNomes.objects.filter(nome__icontains = componente)
30         for item in componente_obj:
31             payload.append({'id':item.id_principal, 'nome':item.nome})
32         return JsonResponse({'status':200, 'data':payload})
33     else:
34         return JsonResponse({'status':404, 'data':''})
35
36

```

Fonte: Próprio Autor.

A resposta da consulta é formatada via JSON e devolvida para ser consumida pela aplicação, conforme a Figura 16.

Figura 16. Resposta JSON do componente *Autocomplete*. Exemplo com os caracteres “lepi”.


```

{"status": 200, "data": [{"id": 3621, "nome": "LEPIDIUM SATIVUM"}, {"id": 3632, "nome": "POLYPODIUM LEPIDOPTERIS L."}, {"id": 3621, "nome": "LEPIDIUM SATIVUM"}, {"id": 3632, "nome": "POLYPODIUM LEPIDOPTERIS L."}, {"id": 3621, "nome": "LEPIDIUM SATIVUM"}, {"id": 3632, "nome": "POLYPODIUM LEPIDOPTERIS L."}, {"id": 1, "nome": "LEPIRUDIN"}, {"id": 9167, "nome": "DOSULEPIN"}, {"id": 10752, "nome": "SALIX LASIOLEPIS POLLEN"}, {"id": 6069, "nome": "CELEPID MCT-LCT"}, {"id": 13988, "nome": "CELEPID TM"}, {"id": 2393, "nome": "LEPIRUDINA"}]}

```

Fonte: Próprio Autor.

Por fim, a aplicação exibe ao usuário as sugestões de preenchimento, com baseado nos caracteres já inseridos; vide Figura 17.

Figura 17. Comportamento do componente *Autocomplete*. Exemplo com os caracteres “lepi”.

Fonte: Próprio Autor.

4.4.3. Acessibilidade

Breve Fundamentação e Relevância

O dicionário Michaelis Online define acessibilidade como "a qualidade de ser acessível, ou ainda, facilitar o acesso a alguma coisa". Neste contexto, a Lei da Acessibilidade, criada através do Decreto 5.296/2004 complementa a definição de acessibilidade em seu art.8º, inciso I:

I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; (BRASIL, 2004)

Sabendo que acessibilidade se destina a "pessoa com deficiência", a mesma legislação define tratar-se de pessoa que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade, enquadrando-se nas seguintes categorias: deficiência física, deficiência auditiva, deficiência

visual, deficiência mental ou deficiência múltipla (quando se associam duas ou mais deficiências).

Estima-se que cerca de 90% das páginas na internet não contam com recursos que facilitem a navegação de usuários com algum tipo de limitação (BOLDYREFF, 2002). Extrapolando, então, uma estimativa simplista para cenário brasileiro, temos: Dados do IBGE, oriundos do censo de 2010⁶, apontam que mais de 46 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, sendo o grupo majoritário, cerca de 29 milhões, relacionado a algum grau de dificuldade visual. E, de acordo com o portal Registro.br⁷, responsável pelo registro e manutenção dos domínios “.br” na internet, existem mais de 4,9 milhões de domínios registrados até 18/05/2022. Se trouxermos, então, esse mesmo percentual de 90% para o cenário brasileiro temos que apenas 490 mil sites apresentam algum recurso de acessibilidade.

Então, visando atender aos requisitos de desenvolvimento relacionados à adoção de recursos de acessibilidade, foram adotadas as práticas estabelecidas pelo World Wide Web Consortium (W3C)⁸ para aplicação no protótipo. O portal W3C traz informações destinadas a desenvolvedores e designers para a criação de sites que sejam mais inclusivos para todos os públicos. O protótipo, portanto, foi estruturado com a intenção de atender de forma satisfatória grande parte dos usuários.

Além das práticas recomendadas pelo W3C, foram incorporadas parte das recomendações constantes no Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)⁹, que visam orientar implementações de acessibilidade digital de forma padronizada, adequadas às necessidades brasileiras e, ainda, em conformidade com os padrões internacionais.

Adequação: Paleta de Cores

A paleta de cores foi selecionada de modo a permitir opções de combinações com alto contraste em um nível adequado para pessoas com dificuldade visual e, também, com transtorno do espectro autista.

⁶ IBGE | Censo 2010. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=9749&t=destaques>. Acesso em: 18 mai. 2022.

⁷ Registro.br | Estatísticas. Disponível em: <https://registro.br/dominio/estatisticas/>. Acesso em: 18 mai. 2022.

⁸ W3C | *Accessibility*. Disponível em: <https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility>. Acesso em: 18 mai. 2022.

⁹ eMAG | Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico. Disponível em: <http://emag.governoeletronico.gov.br/>. Acesso em: 20 mai. 2022.

Figura 18. Paleta de cores.

Fonte: Próprio Autor.

Adequação: Idioma

O idioma principal do site foi declarado em todas as páginas, visando auxiliar na acessibilidade e melhor indexação pelos motores de busca.

Figura 19. Declaração do idioma na base dos *templates* das páginas.

```

paracetamal > templates > base.html
1  {% load static %}
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="pt-BR">
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
9      <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/login.css' %}">
10     <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/style.css' %}">
11     <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/modal.css' %}">
12     <title>{% block title %} {{ section.title }} {% endblock %}</title>
13 </head>

```

Fonte: Próprio Autor.

Adequação: Título da Página

O título da página é a primeira informação que será lida por usuários que se utilizam de leitores de tela. Desse modo, todos os títulos foram elaborados para serem descritivos e informativos, afim de representar adequadamente o conteúdo principal da página, bem como o nome da solução web.

Figura 20. Títulos das página.

Fonte: Próprio Autor.

Adequação: Formatação de Texto

Acessibilidade também consiste em garantir que um texto possa ser facilmente lido e compreendido por todos. Neste contexto, houve uma preocupação na composição de textos em linguagem natural e simples que permitam o entendimento de usuários em níveis distintos de escolaridade, não se destinando apenas a usuários técnicos.

Figura 21. Exemplo de texto formulado.

Fonte: Próprio Autor.

Adequação: Contraste

Buscou-se uma relação de contraste adequada entre o texto e o plano de fundo de modo a garantir que todos possam visualizar as informações de forma clara e sem grandes esforços. Um bom contraste é essencial para pessoas com baixa visão, com daltonismo e usuários que utilizam monitores monocromáticos.

Para garantirmos um contraste otimizado utilizamos uma ferramenta gratuita para analisar a relação de contraste: “Google Lighthouse”¹⁰. Essa é uma ferramenta automatizada, de código aberto, que aprimora a qualidade de *apps* da Web e é executada como extensão do navegador Chrome ou via linha de comando.

¹⁰ Google Lighthouse. Disponível em: <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/>. Acesso em: 12 jun. 2022.

Figura 22. Exemplo do contraste entre as cores do texto e plano de fundo.

Fonte: Próprio Autor.

Adequação: Formulários

Os formulários também necessitam de uma solução de acessibilidade para o caso de campos obrigatórios, afim de garantir que os leitores de tela os identifiquem adequadamente. A solução adotada foi a inserção de um asterisco em forma de imagem ao lado de cada campo obrigatório, fornecendo uma descrição no atributo "alt" da imagem, como "Campo obrigatório".

Figura 23. Exemplo de implementação de critério de acessibilidade para item do formulário.

Fonte: Próprio Autor.

Adequação: Foco Visível

Especialmente para pessoas com baixa visão, é importante garantir a possibilidade de percepção, de modo objetivo, de onde encontra-se o foco do teclado. Isso garante uma maior facilidade na navegação. Assim, foi implementada uma funcionalidade para que a área que recebe o foco do teclado esteja clara e visivelmente demarcada, destacando que tal área de seleção é passível de ser clicada.

Por padrão, links e elementos de formulário já apresentam uma borda destacada ao receberem o foco do teclado, no entanto, foi aplicada a boa prática de modificação via CSS para realçar o destaque, utilizando a espessura mínima da borda de 2px.

Figura 24. Exemplo de realce para a região de foco (em amarelo).

Fonte: Próprio Autor.

Adequação: Links

Considerando que muitos usuários não conseguem utilizar o mouse para navegar em uma aplicação (como é o caso de pessoas com problemas motores e de usuários com deficiência visual, que navegam utilizando um leitor de tela), uma adequação de acessibilidade relevante é a possibilitar que a navegação seja realizada através da tecla “TAB” do teclado pelos elementos ativos de uma página. Na prática a navegação se dá de link em link a cada pressionar da tecla “TAB”, e assim que o usuário chegar ao *link* desejado basta ativá-lo através da tecla “ENTER”.

Outra funcionalidade implementada é a utilização do atributo “TITLE” nos links. Tal adequação justifica-se pela necessidade dos usuários que se utilizam de leitores de tela serem informados sobre o destino dos links. Neste contexto, o usuário recebe não apenas a informação do texto do link, mas também o seu contexto. A Figura 25 apresenta a implementação, no código HTML, do atributo “TITLE” nos *links* e um exemplo do resultado exibido em tela é ilustrado na Figura 26.

Figura 25. Implementação do “tab title” nos links.

```
<ul class="lista_menu">
  <li><a href="{% url 'consulta_interacoes' %}">Consulta Interações Medicamentosas</a> </li>
  <li><a href="">Riscos - Interação Medicamentosa</a> </li>
  <li><a href="{% url 'integrantes_grupo' %}">Grupo - Projeto Integrador</a></li>
  <li><a class="anvisa" href="https://www.gov.br/anvisa/pt-br" title="Você será redirecionado para a página da ANVISA" >Anvisa<img alt="Anvisa logo" data-bbox="415 340 435 360" /></li>
  <li><a class="kegg" href="https://www.kegg.jp/" title="Você será redirecionado para a página do KEGG">Kegg<img alt="Kegg logo" data-bbox="415 360 435 380" class="bandeira" /></li>
  {% if user.is_authenticated %}
  <li><a href="{% url 'logout_view' %}"> Sair</a></li>
</ul>
```

Fonte: Próprio Autor.

Figura 26. Resultado visual da implementação do “tab title” nos links.

Fonte: Próprio Autor.

Adequação: Design Responsivo

Por fim, a aplicação foi implementada e testada de forma a apresentar a característica de “responsividade”, ou seja, o redimensionamento das páginas não incorre em prejuízo à funcionalidade. O layout da aplicação se adequa responsivamente à resolução de tela do dispositivo no qual está sendo acessado, permitindo uma boa experiência em resoluções variadas, seja em monitores de computadores ou telas de dispositivos móveis; *tablets* ou celulares. Alguns exemplos desse comportamento responsivo foram obtidos durante os testes em diferentes classes de dispositivos: Celulares e iPhones, vide Figura 27(a); Tablets e iPads, vide Figura 27(b); e, computadores pessoais, vide Figura 27(c).

Figura 27. Responsividade do *layout* da aplicação. (a) Celulares e iPhones. (b) *Tablets* e iPads. (c) Computadores Pessoais.

Fonte: Próprio Autor.

4.4.4. Jornada para Consulta de Interações Medicamentosas

A consulta das interações medicamentosas é efetuada pelo usuário através de uma interface Web, ou seja, pode ser efetuada através de qualquer navegador de internet.

Ao acessar a aplicação será exibida a página “Home - ParaceTaMal”, onde consta um breve resumo sobre a aplicação e um botão. Ao clicar sobre o botão é realizado o direcionamento para a página “Consulta Interações - ParaceTAMal”; vide Figura 28. Caso o usuário não esteja logado será necessário seguir os passos para autenticação (vide Figura 29). Após o login o usuário irá retornar à página de interações e poderá preencher os campos “Componente 1” e “Componente 2” a fim de efetuar a consulta, clicando sobre o botão “Consultar Interações”.

Existem três resultados possíveis para a pesquisa: existência de interação, não existência de interação e a impossibilidade de obter um resultado. O primeiro será exibido caso exista algum tipo de interação entre os componentes pesquisados. Já o segundo, no caso de não haver interação. E, por fim, o último será exibido se algum dos componentes digitados pelo usuário não existir na base de dados ou, simplesmente, se houver algum erro de digitação do usuário ou preenchimento inválido do formulário. O retorno da aplicação para cada uma dessas possibilidades está ilustrado na Figura 30.

Figura 28. Páginas Home e Consulta Interações.

Fonte: Próprio Autor.

Figura 29. Alerta de login e tela de autenticação.

Fonte: Próprio Autor.

Figura 30. Resultados possíveis da consulta.

Fonte: Próprio Autor.

4.4.5. Testes

Para determinar a qualidade da aplicação Web foram abordados os seguintes aspectos: conteúdo, função, estrutura, usabilidade, navegabilidade, desempenho, compatibilidade, interoperabilidade e segurança. Cabe ressaltar, que em nosso protótipo não serão utilizados todos os aspectos citados anteriormente, sendo eles atribuídos, ou não, diante da complexidade de nossa aplicação e os casos de uso.

É conveniente ainda ressaltar que, inicialmente, o teste da solução ocorreu entre os componentes do grupo, ou seja, os próprios desenvolvedores do protótipo, avaliando se os requisitos propostos foram atendidos, tais como: se a aplicação possuía responsividade (se adequando aos dispositivos a que se destina: *browser desktop e mobile*); se foram atendidos pelo menos dois quesitos de acessibilidade propostos pelo professor autor da disciplina; se há interação entre a interface, *back-end* e o banco de dados; se as requisições desenvolvidas para aplicação atendem ao seu propósito.

Para um melhor entendimento, os itens de avaliação selecionados, bem como as ferramentas utilizadas serão discriminados nos tópicos seguintes, juntamente com os resultados apresentados.

Teste de Conteúdo

No Teste de Conteúdo, contemplamos a identificação de erros de sintaxe (por exemplo, erros ortográficos e gramaticais) e erros de semântica.

Em busca por erros de sintaxe, efetuamos um teste visual, percorrendo toda a aplicação em busca de falhas ortográficas e gramaticais. Constatou-se, então, que não houve problemas. Outra forma adotada foi a transcrição de todos os textos da aplicação para o software Microsoft Word (versão online), Figura 31, na intenção de localizar algum erro não percebido na inspeção visual, junto ao seu corretor de textos. O único termo apontado como erro pelo Microsoft Word foi a palavra “Drug”, porém o termo corresponde a um nome próprio (KEGG Drug) e tem sua origem do inglês, sendo por nós avaliado como correto.

Figura 31. Teste de conteúdo com auxílio do corretor ortográfico do Microsoft Word.

Fonte: Próprio Autor.

Teste de Interface: HTML

Junto ao “The W3C Markup Validation Service¹¹, foi realizada uma investigação sobre problemas relacionados às linguagens de marcação, em nosso caso o HTML (*HiperText Markup Language*). No teste, três erros foram apresentados, ambos relacionados ao espaçamento entre alguns atributos no código-fonte; vide Figura 32.

Figura 32. Relatório do serviço de validação de HTML do W3C (HTML Checker).

Fonte: Próprio Autor.

¹¹ The W3C Markup Validation Service. Disponível em: <https://validator.w3.org/>. Acesso em: 22 maio 2022.

Teste de Interface: CSS

O “Serviço de validação de CSS do W3C”¹² executa a verificação das folhas de estilo CSS (*Cascading Style Sheets*) e apresenta os resultados com relação a adequação de seu código-fonte. O desfecho positivo da validação é apresentado na Figura 33.

Figura 33. Relatório do serviço de validação de CSS do W3C.

W3C Serviço de validação de CSS do W3C
Resultados da validação CSS do W3C para <https://tubular-pegasus-061e85.netlify.app/index.html> (CSS nível 3 + SVG)

Ir para: **CSS validada**

Resultados da validação CSS do W3C para <https://tubular-pegasus-061e85.netlify.app/index.html> (CSS nível 3 + SVG)

Parabéns! Não foram encontrados erros na sua folha de estilo.

Este documento é válido para as [CSS nível 3 + SVG](#) !

Para mostrar aos seus leitores que você teve o cuidado de criar uma página web interoperável, você pode inserir um selo nas páginas válidas. Veja a seguir o código XHTML a ser usado para mostrar na sua página o citado selo:

```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```

```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```

(Se a sua marcação foi escrita com HTML versão 4.01 ou menor a tag de fechamento do elemento img deverá ser > no lugar de />, como mostrado.)

W3C DEVELOPERS Interested in understanding what new technologies are coming out of W3C? Follow [@w3cdevs](#) on [Twitter](#) to keep track of what the future looks like!

[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

Fonte: Próprio Autor.

Teste de Interface: Links

Os *links* passaram por dois tipos de testes: o primeiro, considerado manual, foi efetuado por um dos integrantes do grupo que testou o acesso a todos os *links* da aplicação a fim de encontrar erros ou redirecionamentos incorretos; o segundo, utilizando uma ferramenta “W3C Link Checker”¹³. Em que pese, a ferramenta do W3C apresentou dificuldade no acesso do *link* da ANVISA, o *link* foi validado manualmente e o usuário é direcionado de forma correta para o site desejado, devendo o falso negativo ser derivado da demora de resposta do host de

¹² Serviço de validação de CSS do W3C. Disponível em: <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>. Acesso em: 22 maio 2022.

¹³ W3C Link Checker. Disponível em: <https://validator.w3.org/checklink>. Acesso em: 22 maio 2022.

hospedagem da página institucional (externo à nossa aplicação). Quanto aos demais links, o resultado foi positivo no teste manual e no teste automatizado. A Figura 34 apresenta o resultado do teste de validação de *links*.

Figura 34. Relatório do serviço de validação de links do W3C (Link Checker).

Go to [the results](#).

For reliable link checking results, check [HTML validity](#) and [CSS validity](#) first.

Back to the [link checker](#).

Settings used:

- **Accept:** text/html, application/xhtml+xml;q=0.9, application/vnd.wap.xhtml+xml;q=0.6, */*;q=0.5
- **Accept-Language:** pt-BR,en-US;q=0.7,en;q=0.3
- **Referer:** sending
- Sleeping 1 second between requests to each server

Status: Done. Document processed in 23.84 seconds.

```

Checking link https://tubular-pegasus-061e85.netlify.app/index.html
Already checked.

Checking link https://tubular-pegasus-061e85.netlify.app/js/modal.js
HEAD https://tubular-pegasus-061e85.netlify.app/js/modal.js fetched in 2.06 seconds

Checking link https://tubular-pegasus-061e85.netlify.app/img/logo.svg
HEAD https://tubular-pegasus-061e85.netlify.app/img/logo.svg fetched in 2.06 seconds

Checking link https://tubular-pegasus-061e85.netlify.app/img/brasil.svg
HEAD https://tubular-pegasus-061e85.netlify.app/img/brasil.svg fetched in 2.06 seconds

Processed in 23.84 seconds.

```

Results

List of broken links and other issues

There are issues with the URLs listed below. The table summarizes the issues and suggested actions by HTTP response status code.

Code	Occurrences	What to do
403	1	The link is forbidden! This needs fixing. Usual suspects: a missing index.html or Overview.html, or a missing ACL.

✖ Line: 32 <https://www.gov.br/anvisa/pt-br>

Status: 403 Forbidden

The link is forbidden! This needs fixing. Usual suspects: a missing index.html or Overview.html, or a missing ACL.

Anchors

Found 2 anchors.

Valid anchors!

Checked 1 document in 23.95 seconds.

Fonte: Próprio Autor.

Teste dos Formulários: Rótulos

No formulário estão presentes dois rótulos sendo eles: componente 1 e componente 2. Ambos estão ligados corretamente ao seu input, como podemos comprovar clicando sobre um *label* qualquer e obtermos o redirecionamento para o *input* correspondente. Exemplo ilustrado na Figura 35.

Figura 35. Comportamento do clique sobre o rótulo dos componentes.

Fonte: Próprio Autor.

Teste dos Formulários: Comportamento do Cache de Autocomplete

A função de *autocomplete* oriunda do HTML foi desativada, ou seja, não serão sugeridos textos salvos em cache no formulário. Foi testado o preenchimento de um componente e depois efetuado o recarregamento da página e não houve disponibilização das informações pesquisadas anteriormente, conforme esperado; vide Figura 36.

Figura 36. Pesquisa de termo e posterior validação do formulário sem termos salvos em cache.

Fonte: Próprio Autor.

Teste dos Formulários: Comunicação *Front-end* - *Back-end*

Testamos também a transmissão dos dados do *front-end* para o *back-end* a fim de verificar a existência de eventual perda ou divergência das informações transmitidas pelo formulário. Na Figura 37 podemos verificar que os termos pesquisados, “bromoprida” e “paracetamol”, foram transmitidos corretamente entre o cliente e o servidor.

Figura 37. Termos consultados pelo usuário e comportamento observado no log do terminal do servidor Web.

Teste dos Formulários: Campos Obrigatórios

Os *inputs* do formulário possuem o atributo *required* que obriga o preenchimento dos componentes, evitando que as informações sejam enviadas com dados obrigatórios vazios. Foram efetuados os testes e no caso de não preenchimento das informações, a mensagem “Preencha este campo” foi exibida na tela, conforme o esperado. Este comportamento é ilustrado na Figura 38.

Figura 38. Mensagem para preenchimento de campo obrigatório.

Fonte: Próprio Autor.

Teste de Conteúdo HTML Dinâmico

Este item trata das ações dinâmicas das páginas em HTML, que são possíveis graças a interação das linhagens CSS (*Cascading Style Sheets*) e Javascript, para manipulação do DOM (*Document Object Model*). Em nosso protótipo utilizamos tais recursos em três componentes: menu, mensagem de alerta e busca de componentes.

O dinamismo aplicado ao menu refere-se a sua capacidade de expandir e retrair, apresentado assim as opções de navegação (*links*). É desejado que ele funcione apenas com o clique/toque na área delimitada pelo ícone “sanduiche” (três traços horizontais) e o seu tempo de expansão seja menor do que o tempo para a exibição dos *links* de navegação. Efetuamos o teste clicando no ícone “sanduiche” e ação foi satisfatória, tendo como resultado a expansão do menu com tempo menor que o da exibição dos *links*. Em seguida, acionamos novamente o ícone e o fechamento do menu e dos *links* ocorreu ao mesmo tempo, conforme desejado; Figura 39. Não foram percebidos locais fora do desejado que acionassem indevidamente o menu.

Figura 39. Comportamento dinâmico do menu retraído e expandido.

Fonte: Próprio Autor.

Com relação a mensagem de alerta é esperado que ao efetuar o acesso a página “Consulta de Interações” ela seja exibida somente se o usuário não estiver logado e em tempo inferior ao acesso ao formulário de componentes. Ao efetuar o acesso com o usuário logado, a mensagem não foi exibida conforme o esperado. Em ambiente não logado, houve a exibição do alerta em tempo suficiente para não permitir que o usuário tente realizar as buscas. Cabe ressaltar que mesmo que o usuário conseguisse realizar a busca antes do alerta, o *back-end* não permitiria tal feito. Vide mensagem na Figura 40.

Figura 40. Mensagem de alerta sobreposta ao formulário de consultas.

Fonte: Próprio Autor.

Por fim o dinamismo na busca dos componentes ocorre a cada caractere digitado, renderizando uma lista com os resultados obtidos. Seu funcionamento foi positivo no teste realizado, onde ao digitar ou deletar um caractere uma nova lista era gerada; vide Figura 41.

Figura 41. Renderização da lista de autocomplete do aplicativo.

Fonte: Próprio Autor.

Teste de Responsividade

Para efetuar o Teste de Compatibilidade selecionamos o navegador Google Chrome (Versão 102.0.5005.62 64 bits), em seu modo desenvolvedor, para testar o carregamento da aplicação em diferentes resoluções e velocidades de conexão de rede.

A maioria absoluta dos resultados, com relação a resoluções distintas foram satisfatórios, sendo prejudicado apenas em resoluções menores de 360 px (vertical), como é possível observar na Tabela 5, onde identificamos o achatamento dos componentes. Destacamos ainda a comprovação do código de responsividade, onde o layout da aplicação se adequa aos dispositivos mobile e desktop, sendo o limiar das resoluções o tamanho de 1280 px (horizontal), para exibição de um ou outro layout.

Tabela 5. Testes em diferentes resoluções e ambientes.

Resolução	Achatamento dos Componentes	Quebra dos Componentes	Visualização Satisfatória	Resultado
Ambiente Desktop				
1280x720px	Não	Não	Sim	Satisfatório
1360x768px	Não	Não	Sim	Satisfatório
1920x1080px	Não	Não	Sim	Satisfatório
2560x1080px	Não	Não	Sim	Satisfatório
Ambiente Mobile				
360x640px (Moto G4)	Não	Não	Sim	Satisfatório
360x740px (Samsung Galaxy S8+)	Não	Não	Sim	Satisfatório
414x896px (iPhone XR)	Não	Não	Sim	Satisfatório
<340px(vertical)	Sim	Não	Não	Parcialmente Satisfatório

Fonte: Próprio Autor.

Além da aplicação em caso concreto (ou seja, acessando de diferentes tipos de dispositivos), foi utilizada a ferramenta para desenvolvedor do Mozilla Firefox e do Google Chrome, os quais emulam o acesso por diversos tipos de dispositivos diferentes e a responsividade pelo ajuste do tamanho das janelas e pelo giro da direção do aparelho na vertical ou horizontal. A Figura 42 apresenta a ferramenta de desenvolvedor nos dois navegadores citados:

Figura 42. Ferramenta de desenvolvedor utilizada para teste de responsividade nos navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome.

Fonte: Próprio Autor.

Teste de Carregamento

Em servidor local simulamos dois cenários distintos quanto a velocidade de rede: conexão 3G rápida e conexão 3G lenta. A medição foi aplicada na página onde constam os formulários de pesquisa de componentes. Os resultados foram transcritos na Tabela 6. E os relatórios de cada teste estão na Figura 43.

Tabela 6. Testes em conexão 3G.

Condição de Conexão	Tempo de Conclusão no Carregamento da Página
Conexão 3G Rápida	3,51s
Conexão 3G Lenta	12,59s

Fonte: Próprio Autor.

Figura 43. Telas dos testes de conexão 3G. (a) Conexão 3G rápida. (b) Conexão 3G lenta.

Fonte: Próprio Autor.

4.4.6. Testes Automatizados

Ferramenta Google Lighthouse

LightHouse é uma ferramenta automatizada de código aberto que aprimora a qualidade de *apps* da Web e é executada como extensão do navegador Chrome ou via linha de comando. Ao clicar na extensão abre-se um menu para geração do relatório. Ao clicar em “Generate report”

a página do navegador é submetida à ferramenta e diversas análises são efetuadas, a saber: performance, acessibilidade, melhores práticas, SEO e PWA (uma evolução híbrida entre as páginas da Web regulares e um aplicativo móvel) quando for o caso. Após a análise, a ferramenta retorna um relatório contendo a nota para cada quesito e o detalhamento dos problemas encontrados, bem como orientações para ajustes. A Figura 44 apresenta o resultado gerado pela ferramenta, permitindo a visualização das notas para cada quesito avaliado.

Figura 44. Cabeçalho do relatório gerado pela ferramenta Google Lighthouse.

Fonte: Próprio Autor.

Ferramenta Selenium IDE

Selenium IDE é uma extensão do Firefox, do Edge e do Google Chrome que permite gravar, editar e depurar testes. Os testes podem ser organizados em suítes para manutenção fácil, bem como podem ser criados e salvos scripts para execução posterior. Na prática, foram gravadas interações com o website desenvolvido de modo a remover a necessidade de interação manual ao executar passos repetitivos quando houve atualização da ferramenta. Desta forma, foi possível visualizar se as alterações, realizadas após feedbacks haviam alterado o funcionamento de algum link ou funcionalidade, permitindo assim uma correção mais apurada. Ao deparar com uma falha de execução, o Selenium IDE interrompe as atividades e aponta o erro ao desenvolvedor. A Figura 45 apresenta a tela do Selenium IDE sendo executado e apresentando uma mensagem de erro.

Figura 45. Teste automatizado da aplicação com a ferramenta Selenium IDE.

Fonte: Próprio Autor.

Conforme pode ser visualizado na Figura 45, o teste automatizado apresenta resposta em verde, demonstrando que a ação foi executada com sucesso e, em caso de falha, o teste para aquele ponto e há a indicação em vermelho da falha, permitindo ao desenvolvedor avaliar e executar as correções necessárias.

4.5. Desenvolvimento ETL

Todo o código-fonte desenvolvido nesta frente do projeto pode ser acessado diretamente no seguinte repositório do GitHub: https://github.com/rafaeldr/PI_ParaCeTaMal_ETL. Brevemente, retomamos aqui a definição do módulo ETL e sua importância para o projeto. O módulo ETL (*Extract, Transform, Load*; ou, em português, Extrair, Transformar, Carregar) é o responsável por realizar todo o processamento das fontes de dados até a construção da base de dados relacional que será utilizada pela aplicação Web para realizar as consulta de interações.

Esse módulo é executado apenas uma vez, recebendo todas as fontes de dados necessárias e realizando a importação dos dados relevantes de cada uma delas, e diversas etapas

de transformação e processamento desses dados, até gerar os *scripts* que darão cara ao modelo de dados relacional implementado em MySQL.

4.5.1. Alterações na Arquitetura da Solução

A primeira atividade necessária ao desenvolvimento do ETL consiste em mapear a arquitetura geral da solução anterior (HONORATO et al., 2021) e distinguir os novos componentes da solução atual, de modo a facilitar a compreensão de todos quanto aos objetivos do projeto.

Figura 46. Diagrama simplificado de alterações na arquitetura da solução.

Fonte: Próprio Autor.

A Figura 46(a), acima, apresenta o diagrama simplificado da solução anterior, enquanto que a Figura 46(b), abaixo, apresenta o diagrama para a nova solução. Os elementos marcados em cor azul representam novas implementações previstas/planejadas. De maneira bastante simplificada, será implementado um novo submódulo para o KEGG Drug dentro do módulo ETL. Adicionalmente, a aplicação Web também deverá implementar uma interface responsiva (com uso de scripts Web) e requisitos de acessibilidade.

4.5.2. Documentação

O módulo ETL da versão MangaComLeite (HONORATO et al., 2021) é bastante complexo e razoavelmente extenso. Como os autores não disponibilizaram documentação externa auxiliar, julgamos ser proveitoso estudar o código e construir fluxogramas para todos os submódulos que compõem o ETL.

Com isso, imaginamos que uma estratégia de desenvolvimento do novo módulo para o KEGG Drug seria concebida mais naturalmente, diminuindo a quantidade de erros e, conseqüentemente, o retrabalho.

Os submódulos que compõem o ETL do MangaComLeite são: módulo principal (ou base), submódulo de tradução (ou, em inglês, *Translation Module*), submódulo de pareamento de termos (ou, em inglês, *Term Matching Module*) e submódulo de geração de script SQL (ou, em inglês, *SQL Module*).

O módulo principal, como o próprio nome indica, é responsável por chamar e orquestrar todos os outros módulos. Porém, é importante notar que a importação e manipulação das fontes de dados da ANVISA e DrugBank estão implementadas diretamente nesse módulo (com forte acoplamento). O fluxograma referente a este módulo pode ser visualizado na Figura 47.

Realizadas as importações e pré-processamento dos dados da ANVISA e DrugBank, o submódulo de tradução é chamado para traduzir os nomes de princípios ativos da ANVISA para o inglês automaticamente; vide fluxograma da Figura 48.

Figura 47. Fluxograma do módulo principal (base) do ETL.

Fonte: Próprio Autor.

Figura 47. Fluxograma do módulo principal (base) do ETL. (continuação)

Fonte: Próprio Autor.

Figura 47. Fluxograma do módulo principal (base) do ETL. (conclusão)

Fonte: Próprio Autor.

Finalizado a tradução, o submódulo de pareamento de termos é chamado para encontrar os melhores pares entre os nomes de princípios ativos traduzidos da ANVISA e os nomes de princípios ativos constantes no DrugBank (nativamente em inglês); fluxograma da Figura 49. Tendo realizado esse pareamento, as interações medicamentosas para buscas de termos em português ocorrem naturalmente com o relacionamento entre os termos correspondentes da ANVISA e DrugBank.

Por fim, o módulo de geração de scripts SQL é chamado para transformar as listas, matrizes e DataFrames na memória em scripts de geração e inserção de SQL. Com isso, é possível dar carga na base de dados relacional no MySQL. Este é o último fluxograma para a versão MangaComLeite, vide Figura 50.

Figura 48. Fluxograma do módulo de tradução.

Fonte: Próprio Autor.

Figura 49. Fluxograma do módulo de pareamento de termos.

Fonte: Próprio Autor.

Figura 49. Fluxograma do módulo de pareamento de termos. (conclusão)

Fonte: Próprio Autor.

Figura 50. Fluxograma do módulo de geração de *scripts* SQL.

Fonte: Próprio Autor.

Figura 50. Fluxograma do módulo de geração de *scripts* SQL. (conclusão)

Fonte: Próprio Autor.

4.5.3. Módulo de Importação do KEGG Drug

Após a construção e análise de toda a documentação do ETL para a versão MangaComLeite e do levantamento das propriedades de interesse do arquivo de dados do KEGG Drug (vide “4.6.2 - KEGG Drug”, página 95) iniciamos a construção do módulo de importação e transformação dos dados do KEGG Drug, nomeado de submódulo KEGG Drug (ou, em inglês, *KEGGDrug Module*).

O fluxograma completo do módulo desenvolvido pode ser visualizado na Figura 51. De maneira bastante resumida, esse submódulo implementa as seguintes tarefas: 1) Captura o identificador da droga; 2) Captura o nome principal da droga; 3) Captura todos os sinônimos disponíveis para a droga; 4) Captura todos os códigos de interação metabólica relacionados à droga; 5) Unifica os nomes e sinônimos, descartando réplicas; 6) Cruza todas as drogas entre si a fim de encontrar drogas que se relacionam com os mesmos códigos de interação metabólica.

A importação dos dados, em si, é realizada linha a linha e envolve as tarefas 1-4. A tarefa 4 é atômica e realizada após a leitura do arquivo completo. Do mesmo modo, a tarefa 5 é realizada apenas ao final do módulo, após leitura do arquivo completo. A tarefa 6 é a que exige maior poder computacional, dado que as interações são extraídas apenas de forma implícita, necessitando a checagem de todos os pares candidatos.

Figura 51. Fluxograma do módulo do KEGG Drug.

Fonte: Próprio Autor.

Figura 51. Fluxograma do módulo do KEGG Drug. (conclusão)

Fonte: Próprio Autor.

4.5.4. Computação em Nuvem e API

Dentre as atividades essenciais do nosso módulo ETL, há a necessidade de realizar a tradução dos termos da base da ANVISA. Essa tradução é parte indispensável para integração das fontes de dados, seja da ANVISA com o DrugBank ou da ANVISA com o KEGG Drug. Em ambos casos, a integração dos nomes de produtos comerciais e dos princípios ativos em português com as informações de interação medicamentosa só é possível com a implementação de duas tarefas: 1) Tradução dos termos da ANVISA; 2) Pareamento dos termos.

A implementação bem-sucedida de ambas tarefas permite então a execução de buscas dos nomes (produtos ou princípios ativos) em português e a verificação da existência ou não das interações. Reiterando que isso se deve ao fato de que a base da ANVISA não possui informações sobre interações medicamentosas e as bases do DrugBank e KEGG Drug possuem nomenclatura toda em língua inglesa.

Assim, optamos por gerar traduções dos termos em português (base da ANVISA) para a língua inglesa. Isso, pois é fato conhecido da área de Processamento de Linguagem Natural (PNL) que as ferramentas para língua inglesa sempre apresentam maior qualidade no resultado final. Portanto, buscamos APIs que propiciassem a execução dessa tradução de forma automática.

A primeira opção que avaliamos foi a biblioteca Python “googletrans 3.0.0”¹⁴ que chama internamente a API “*Google Translate Ajax*”, porém essa biblioteca não correspondeu adequadamente à nossa necessidade, apresentando alguns problemas simples de tradução. Um dos exemplos foi a solicitação de tradução de “lepirudina” para o inglês, retornando “lepirudine” ao invés de “lepirudin”. Com isso, tentamos importar versões mais novas dessa mesma biblioteca, como a “4.0.0-rc1”, contudo os problemas persistiram.

Procedemos então ao estudo do “Google Cloud Translation” um módulo da “Google Cloud Platform” - GCP (plataforma de computação em nuvem da Google), que provê tradução automatizada através de um serviço (SaaS - *Software as a Service*). Para nossa finalidade utilizamos a API Python v2¹⁵ disponibilizada pela Google e implementamos nosso módulo de chamada.

¹⁴ googletrans: Free Google Translate API for Python. Disponível em: <https://github.com/ssut/py-googletrans>. Acesso em: 2 jun. 2022.

¹⁵ Google Cloud Translation | Python. Disponível em: https://cloud.google.com/translate/docs/basic/translating-text#translate_translate_text-python. Acesso em: 4 maio 2022.

É importante observar que dado que esse serviço faz parte da GCP o acesso ao mesmo exige uma conta de usuário nesta plataforma, bem como a utilização do console da GCP para configuração do serviço e geração de um *token* de acesso, especialmente por tratar-se de um recurso que pode incorrer em custos¹⁶ exigindo, inclusive, o cadastramento de um cartão de crédito ativo. Para nossa aplicação, calculamos que a quantidade total de caracteres não atingiria o limite gratuito de 500.000 caracteres por mês, não incorrendo em custos visto que necessitávamos traduzir 75.621 caracteres. Porém, implementamos o armazenamento dessas traduções diretamente em arquivo e a possibilidade de carga direta do arquivo, para que não fosse necessário repetir essa tarefa específica.

Durante a execução de carga dessas traduções no arquivo, monitoramos continuamente o console da GCP para garantir que não houvesse nenhum problema ou erro que fizesse as chamadas de tradução dispararem ou prejudicassem as traduções exigindo que o processo fosse reexecutado. A Figura 52 apresenta os dados exibidos pelo console da GCP durante a chamada do nosso módulo de tradução, evidenciando que foram realizadas 3.916 chamadas à API de tradução, totalizando 75.621 caracteres, num período de aproximadamente 19 minutos.

Figura 52. Console da Google Cloud Platform durante chamadas à API de tradução.

Fonte: Próprio Autor.

¹⁶ Preços | Cloud Translation. Disponível em: <https://cloud.google.com/translate/pricing>. Acesso em: 4 maio 2022.

4.5.5. Tempos de Execução

Foi implementado no ETL um módulo de utilidades interno que gera um breve log de tarefas e seus respectivos tempos de início e término. Desse modo, foi possível executar as diferentes versões do projeto e avaliar o tempo específico de cada tarefa, bem como o tempo total requerido por cada versão específica da solução.

Os tempos obtidos para duas máquinas com configurações diferentes estão descritos na Tabela 7, onde a primeira coluna informa qual a tarefa em avaliação, as duas colunas seguintes informam qual a máquina que realizou a tarefa e a última coluna informa qual ou quais versões requerem a execução de tal tarefa. As linhas no rodapé da tabela são relativas ao tempo total com distinção para cada uma das três versões do projeto.

As configurações das duas máquinas utilizadas nos testes são: Processador Intel Core i7-4700MQ Quad Core 2.40 GHz 64-bit (Haswell), memória RAM 16GB DDR3-1600 e disco rígido Samsung SSD 850 EVO SATA-3 (denominada pelo rótulo abreviado “i7”); Processador Intel Xeon X3470 Quad Core 2933 MHz 64-bit (Lynnfield), memória RAM 4GB DDR3-1333 e disco rígido HP SSD S700 SATA-3 (denominada pelo rótulo abreviado “Xeon”). Ambas as máquinas foram destinadas exclusivamente ao processamento de tais tarefas até o término completo da operação e a chamada do módulo de ETL foi feita num ambiente PowerShell isolado, com utilização do comando Measure-Command¹⁷.

Por fim, observamos que a solução não implementou qualquer tipo de técnica de processamento paralelo. Porém, reiteramos que o módulo ETL só é executado uma vez para gerar os *scripts* da base de dados relacional, não sendo requisitado pela aplicação Web e nenhuma outra funcionalidade.

¹⁷ Measure-Command - PowerShell. Disponível em: <https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.utility/measure-command>. Acesso em: 3 jun. 2022.

Tabela 7. Tempos de execução das tarefas do ETL.

Tarefa	Configurações		Versões do Projeto Que Utilizam Tal Tarefa
	i7	Xeon	
Importação Fonte de Dados (AS-IS) - ANVISA	0,10 s	0,13 s	Todas
Importação Fonte de Dados (AS-IS) - DrugBank	3,10 m	13, 59 m	MangaComLeite + ParaCeTaMal (DrugBank)
Processamento de Dados - DrugBank (Transformações)	12,92 s	304,74 s	MangaComLeite + ParaCeTaMal (DrugBank)
Processamento de Dados - ANVISA (Transformações)	31,42 s	49,29 s	Todas
Chamada do Módulo de Traduções - ANVISA	19,16 m	19,16 m	Todas*
Carga das Traduções - ANVISA	0,00 s	0,06 s	Todas
Importação Fonte de Dados - KEGG Drug	23,29 s	38,37 s	ParaCeTaMal (KEGG Drug)
Definição das Interações - KEGG Drug	10,50 m	21,07 m	ParaCeTaMal (KEGG Drug)
Pareamento de Termos: DrugBank (Sem Sinônimos) + ANVISA	2,45 h	4,60 h	MangaComLeite
Pareamento de Termos: DrugBank (Com Sinônimos) + ANVISA	6,65 h	12,18 h	ParaCeTaMal (DrugBank)
Pareamento de Termos: KEGG Drug (Sem Sinônimos) + ANVISA	1,22 h	2,32 h	ParaCeTaMal (KEGG Drug)*
Pareamento de Termos: KEGG Drug (Com Sinônimos) + ANVISA	1,88 h	3,64 h	ParaCeTaMal (KEGG Drug)
Criação da BigTable	0,01 s	0,05 s	MangaComLeite + ParaCeTaMal (DrugBank)
Criação da BigTable (KEGG Drug)	0,01 s	0,02 s	ParaCeTaMal (KEGG Drug)
Geração dos Scripts SQL	45,93 s	60,32 s	MangaComLeite + ParaCeTaMal (DrugBank)
Geração dos Scripts SQL (KEGG Drug)	4,64 s	7,08 s	ParaCeTaMal (KEGG Drug)
Total: MangaComLeite	2,85 h	5,26 h	
ParaCeTaMal (DrugBank)	7,05 h	12,84 h	
ParaCeTaMal (KEGG Drug)	2,39 h	4,34 h	

Fonte: Próprio Autor.

4.5.6. Diagrama ETL

Figura 53. Diagrama ETL.

Fonte: Próprio Autor.

4.6. Banco de Dados

4.6.1. Fontes de Dados

O desenvolvimento da aplicação envolve dados provenientes de três fontes distintas: ANVISA, DrugBank e KEGG Drug. O projeto original (HONORATO et al., 2021) foi desenvolvido com base na integração dos dados da ANVISA com o DrugBank. Já o foco deste projeto está na integração dos dados da ANVISA com o KEGG Drug. Porém, adicionalmente, foi criada também uma versão aperfeiçoada da integração da ANVISA com o DrugBank; incluindo a captura de sinônimos. Por este motivo, descrevemos aqui brevemente sobre as três fontes de dados (incluindo o DrugBank).

Utilizamos uma base fornecida publicamente pela ANVISA (ANVISA, 2020) para captura dos dados sobre medicamentos com comercialização autorizada no Brasil. São dados sobre nomes comerciais, componentes constituintes destes (princípios ativos), entre outras informações sobre registro (que estão fora do escopo de interesse de nossa aplicação). Os dados são fornecidos no formato tabular em um arquivo CSV (*comma-separated value*; valores separados por vírgula). A versão que utilizamos é a mesma que Honorato et al. (2021), datada de 31/12/2020. Ratificamos que o processamento dessa fonte de dados não sofreu nenhuma alteração ou melhoria nesse projeto.

A fonte de dados do DrugBank (DRUGBANK, 2021), diferentemente da ANVISA, é de onde extraímos informações a respeito das interações medicamentosas. O DrugBank é uma base bastante rica de informações sobre fármacos, porém não é pública e o acesso à mesma é concedido mediante solicitação para utilização acadêmica sem fins comerciais, com licença de uso “Creative Common’s Attribution-NonCommercial 4.0 International License”. Utilizamos em nosso projeto a versão “5.1.8 -- R2021-01-03”, no formato XML (*Extensible Markup Language*), mesma versão que aquela utilizada em (HONORATO et al., 2021). Porém, implementamos uma melhoria no módulo ETL de importação da mesma para captura também informações sobre sinônimos, a fim de melhorar a qualidade do pareamento dos termos com a ANVISA.

Por fim, a fonte de dados do KEGG Drug (KEGG, 2021) foi utilizada neste projeto como uma alternativa ao DrugBank para prover informações a respeito das interações medicamentosas. Essa base é parte da coleção do KEGG (*Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes*; em português, Enciclopédia de Genes e Genoma de Kioto), muito utilizada no meio

acadêmico, especialmente na área de bioinformática, genética e biologia sistêmica. O acesso à base é disponibilizado via FTP¹⁸, num arquivo texto do tipo DBGET (FUJIBUCHI et al., 1998). Em nosso projeto utilizamos uma versão datada de 04/06/2022 com 26.801.450 bytes. Algumas comparações entre as informações providas pelas três fontes de dados estão presentes na Tabela 8.

Tabela 8. Comparação entre as propriedades das fontes de dados.

Propriedades	Fontes de Dados		
	ANVISA	DrugBank	KEGG Drug
Tamanho do Arquivo	5,8 MB	1,4 GB	26,1 MB
Quantidade de Linhas do Arquivo	29.071	34.622.122	753.575
Quantidade de Produtos	15.415	-	-
Quantidade de Princípios Ativos	3.896	14.318	11.909
Quantidade de Sinônimos	-	29.868	9.306
Quantidade Total de Nomes (Únicos)	-	40.973	20.587
Quantidade de Interações	-	1.341.086	426.119
Data	31/12/2020	03/01/2021	04/06/2022

Fonte: Próprio Autor.

4.6.2. KEGG Drug

Como mencionado, a fonte de dados do KEGG Drug é central na concepção deste projeto, que propõe justamente integrar os dados da ANVISA diretamente com o KEGG Drug, ao invés do DrugBank. Portanto, uma das atividades primordiais consistiu em analisar o modelo de dados do KEGG Drug para identificarmos quais os campos de interesse presentes na base e desenvolver uma estratégia para extração desses dados.

Assim, após minuciosa inspeção visual ao arquivo do KEGG Drug e à limitada documentação disponibilizada em (KEGG, 2021) construímos a Tabela 9, destacando as propriedades de interesse ao escopo do nosso projeto. Nesse momento identificamos que a base apresentava as informações sobre interações medicamentosas apenas de forma indireta, onde cada fármaco descrevia em suas propriedades “METABOLISM” e “INTERACTION” quais enzimas e/ou transportadores estavam envolvidos na atuação ou metabolização dessa droga. Ou seja, não havia informação direta de quais as drogas que interagiam com a droga analisada no registro em questão.

¹⁸ <ftp://ftp.genome.jp/pub/kegg/medicus/drug>

Tabela 9. Propriedades de interesse do KEGG Drug.

Propriedades de Interesse	Tipo	Variabilidade	Descrição	Exemplo
ENTRY	Identificador Numérico	Único	Identificador numérico único da droga	ENTRY D09017 Drug
NAME	Texto	Único (1ª linha) Sinônimos (múltiplas linhas)	Nome principal na 1ª linha e sinônimos nas linhas seguintes	NAME Ticagrelor (JAN/USAN/INN); Brilinta (TN)
METABOLISM	Texto + Código Numérico	Múltiplos valores na linha Múltiplas linhas	Enzimas e transportadores de metabolização da droga	METABOLISM Enzyme: CYP3A [HSA:1576 1577 1551] Transporter: ABCB1 [HSA:5243]
INTERACTION	Texto + Código Numérico	Múltiplos valores na linha Múltiplas linhas	Informações de interação metabólica	INTERACTION CYP inhibition: CYP3A [HSA:1576 1577 1551] Transporter inhibition: ABCB1 [HSA:5243]

Fonte: Próprio Autor.

4.6.3. Diagrama Entidade Relacionamento

Figura 54. Modelo de dados relacional do sistema.

Fonte: Próprio Autor.

4.7. Interação com a Comunidade

Para viabilizar a interação com a comunidade aplicamos um questionário para avaliar a usabilidade da aplicação desenvolvida e obtermos feedback sobre o funcionamento de nosso protótipo. Disponibilizamos o acesso à aplicação para utilização e avaliação dos respondentes

em um ambiente controlado, conjuntamente com o questionário. O questionário aplicado, denominado “Sistema de Pesquisa de Interação Medicamentosa”, pode ser visualizado no “Apêndice E – Questionário de Avaliação da Usabilidade do Sistema”, página 115.

O questionário é composto por dezoito perguntas de múltipla escolha. Sendo a primeira referente ao TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), item de resposta obrigatória e prévio ao restante da pesquisa. Os itens dois, três e quatro visam traçar o perfil dos respondentes. E, por fim, as questões seguintes têm o propósito de qualificar a usabilidade do sistema junto à comunidade.

O questionário foi respondido por 12 participantes entre os dias 17 e 30 de Junho de 2022. Com relação ao perfil dos respondentes a maioria possui conhecimento básico sobre o tema de interação medicamentosa, idade média entre 30 e 49 anos e nível de conhecimento básico à intermediário no manuseio de sistemas, aplicativos e páginas de internet.

Os participantes, quase que em sua totalidade, tiveram uma boa impressão sobre o carregamento e velocidade de abertura das páginas da aplicação. Consideraram, também, que o posicionamento e funcionamento dos links, botões e menus estavam adequados. Identificaram que algumas funções e recursos de acessibilidade como: dimensionamento da fonte, seleção de links pelo botão “TAB” do teclado, marcação de foco nos itens clicáveis e cores com alto contraste; estavam presentes. O recurso de responsividade também foi reportado pelos entrevistados. A funcionalidade de consulta de interação medicamentosa foi percebida como correta e apropriada, apresentando as respostas de interação entre os componentes com mensagens e cores adequadas a compreensão do usuário.

Portanto, as repostas nos permitem concluir que o protótipo teve uma boa avaliação e se apresenta aderente ao problema que soluciona.

5. RESULTADOS

Para obtenção dos nossos resultados, seguimos sempre que possível os passos metodológicos: ouvir, criar e implementar; provenientes do *Design Thinking*; vide “3.3 - Considerações sobre *Design Thinking*”; na página 26. Porém nossa solução tecnológica tem uma densidade técnico-científica significativa e a riqueza de detalhe dos resultados parciais se encontra distribuída nas diversas subseções do capítulo de desenvolvimento. Portanto, este capítulo é bastante breve e se restringe a ilustrar de maneira clara e direta a diferença entre os dois momentos da solução.

As subseções se dividem em **Solução Inicial** e **Solução Final**. Aqui, esses conceitos se diferenciam conforme os momentos distintos do projeto. Sendo a solução inicial aquele momento que antecede o relatório parcial, onde possuímos apenas protótipos e alguns conceitos desenvolvidos (ainda de forma bastante rudimentar), já a solução final representa o nosso resultado final propriamente dito; sendo um protótipo funcional.

5.1. Solução Inicial

Algumas das telas de nossa solução inicial estão ilustradas na Figura 55. Dessas imagens fica bem claro que a interface Web da aplicação era ainda bastante experimental e pouco atrativa para o usuário final. Tratava-se de uma interface muito simplista de HTML praticamente estático.

A solução inicial não apresentava nenhum elemento de acessibilidade, nem mesmo itens de HTML dinâmico que implementassem um comportamento e visualização mais atraentes à página da aplicação.

Nessa versão as consultas ainda eram simuladas, sem viabilização da integração para consulta de interações, apesar de já implementar todo o modelo de dados da base relacional que permitia construir a lista de nomes correta para a consulta.

Figura 55. Telas da solução inicial.

Fonte: Próprio Autor.

5.2. Solução Final

As telas da solução final podem ser visualizadas na Figura 56. A simples observação dessas imagens deixa bem claro o quanto a interface Web evoluiu. Estão bem evidentes os elementos de design incorporados. Para além do que é possível visualizar nas imagens estáticas, a aplicação agora apresenta comportamento dinâmico e responsividade fluida para dispositivos com diversas resoluções; para maiores detalhes desse comportamento veja a seção “4.4.5 - Testes”, página 63.

Agora, a solução incorpora elementos de *script* Web (com JavaScript) e implementa diversos requisitos de acessibilidade. A consulta das interações passou a ser totalmente funcional, implementada diretamente através da chamada de uma *Stored Procedure* diretamente no banco de dados MySQL. Essa chamada garante alta eficiência na busca das interações, visto que se trata de uma consulta bastante complexa para ser implementada diretamente no ORM (*Object-Relational Mapping*; em português, Mapeamento Objeto-Relacional) do Django.

Figura 56. Telas da solução final.

Fonte: Próprio Autor.

Encerramos o capítulo reforçando que todo o código-fonte do projeto encontra-se disponível publicamente nos repositórios: https://github.com/fravex/PI_ParaCeTaMal_Web (aplicação Web) e https://github.com/rafaeldr/PI_ParaCeTaMal_ETL (módulo ETL).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto desenvolvido durante o PI atendeu ao plano de ações previsto, contemplando praticamente todas as atividades previstas, inclusive com a adição de atividades e funcionalidades extras não previstas inicialmente. Um exemplo dessa expansão de escopo se deu com a criação de uma nova versão para avaliação de qualidade. Foi desenvolvido um protótipo nomeado ParaCeTaMal (DrugBank) que evoluiu o protótipo do PI anterior (MangaComLeite) incluindo uma funcionalidade de verificação de sinônimos para o DrugBank, o que trouxe resultado melhores que a versão que não contemplava os sinônimos.

O objetivo principal do PI era a construção do protótipo que integrasse o KEGG Drug à ANVISA, o qual nomeamos de ParaCeTaMal (DrugBank). Esse objetivo foi completamente atingido, apesar de algumas dificuldades não previstas, como o fato da fonte de dados do KEGG Drug não disponibilizar as informações de interação de maneira direta, exigindo etapas extras de processamento para calcular os pares de interação. Os objetivos secundários consistiam em implementar a fase de avaliação de qualidade comparativa da solução e da melhoria da aplicação Web, ambas também atingidas em sua completude, incluindo todos os requisitos solicitados pela disciplina de Projeto Integrador 2 da UNIVESP.

Porém, é importante mencionar que a qualidade da nova versão, ParaCeTaMal (KEGG Drug), é bastante inferior àquela desenvolvida com base no DrugBank, especialmente quando comparado com a nova versão que já implementa o uso de sinônimos no DrugBank. O grupo já imaginava que o desempenho poderia ser inferior, mas os testes apontaram uma divergência bastante significativa na qualidade; o que não esperávamos.

Ainda assim, entendemos que essa informação e os resultados das análises de qualidade podem servir de insumo para propostas de novas direções de evolução para o trabalho, que estão mais detalhadas na próxima subseção do texto.

Esclarecemos, ainda, que a única atividade prevista (apesar de opcional) que não finalizamos foi aquela que previa gerar a visualização dos dados de interação medicamentosa no formato de rede complexa. Apesar de ser muito interessante, julgamos mais apropriado nos concentrar em outros aspectos mais centrais aos objetivos desse projeto e entendemos que essa atividade é mais apropriada a um próximo projeto que tenha como enfoque a análise de dados.

Todos os requisitos do PI foram implementados. Fizemos uso do sistema de controle de versionamento de código com o GitHub, desenvolvemos uma interface web com o *framework* DJANGO, utilizando *script* Web com JavaScript e implementando requisitos de acessibilidade.

O modelo de dados foi implementado no banco de dados (SGBD) relacional MySQL. E foram realizados testes tanto de aplicação, quanto testes de qualidade comparativa com outras soluções.

Pontuamos, também, que apesar da nova forma de integração ter se mostrado inferior à anterior, nosso trabalho apresentou qualidade compatível ou superior aos outros sistemas de baixo custo, mesmo nesta versão. Então, entendemos que o projeto foi bem-sucedido e atingiu a todos os objetivos previamente definidos. Disponibilizando à sociedade um protótipo implementável, que pode ser estudado, implementado, ajustado e, inclusive, melhorado conforme necessidades específicas. Os códigos-fonte estão em repositórios públicos com licença de uso aberta.

6.1. Trabalhos Futuros

Por tratar-se de um protótipo em caráter experimental, são diversos os aspectos que podem ser melhorados e evoluídos; incorrendo em possíveis trabalhos futuros. Mencionamos aqui aqueles principais que o grupo identificou naturalmente em decorrências atividades do presente projeto.

Durante as avaliações de qualidade do projeto, que avaliaram tanto a versão baseada no DrugBank quanto a nova proposta integrada ao KEGG Drug, o grupo levantou a possibilidade de analisar os dados de maneira mais aprofundada e propor uma arquitetura de solução que possibilitasse a integração de ambas bases com a ANVISA. Portanto, uma versão híbrida do DrugBank com o KEGG Drug é o trabalho futuro que o grupo vê como mais relevante, porém deve envolver uma etapa de análise de dados bastante rigorosa, para julgar e trazer apenas os elementos de melhor qualidade de cada base.

Um trabalho futuro já reportado por Honorato et al. (2021), porém ainda relevante e não abordado é a utilização de conceitos de Processamento de Linguagem Natural (PLN), juntamente com outras técnicas de aprendizado de máquina para melhorar a qualidade dos pareamentos.

Por fim, para dar suporte a uma versão híbrida com o DrugBank e KEGG Drug o emprego de técnicas de técnicas de multiprocessamento e processamento paralelo será sem dúvida de grande importância.

REFERÊNCIAS

- ABARCA, J. et al. Evaluation of the Performance of Drug-Drug Interaction Screening Software in Community and Hospital Pharmacies. **Journal of Managed Care Pharmacy**, v. 12, n. 5, p. 383–389, 2006.
- ANASTASIOU, L. G. C. Metodologia de Ensino na Universidade Brasileira: Elementos de Uma Trajetória. Em: **Temas e Textos da Educação Superior**. Campinas: Papyrus, 2001.
- ANASTASIOU, L. G. C. Da Visão de Ciência à Organização Curricular. Em: **Processos de Ensinagem na Universidade: Pressupostos para as Estratégias de Trabalho em Aula**. 1^a ed. Joinville: UNIVILLE, 2003. p. 35–60.
- ANVISA. **Medicamentos Registrados no Brasil - Portal Brasileiro de Dados Abertos**. Disponível em: <<https://dados.gov.br/dataset/medicamentos-registrados-no-brasil>>. Acesso em: 26 abr. 2022.
- BARRONS, R. Evaluation of Personal Digital Assistant Software for Drug Interactions. **American Journal of Health-System Pharmacy**, v. 61, n. 4, p. 380–385, 2004.
- BECKER, M. L. et al. Hospitalisations and Emergency Department Visits due to Drug–Drug Interactions: a Literature Review. **Pharmacoepidemiology and Drug Safety**, v. 16, n. 6, p. 641–651, 2007.
- BOLDYREFF, C. **Determination and Evaluation of Web Accessibility**. . Em: ELEVENTH IEEE INTERNATIONAL WORKSHOPS ON ENABLING TECHNOLOGIES: INFRASTRUCTURE FOR COLLABORATIVE ENTERPRISES. WET ICE 2002. Pittsburgh, PA, USA: IEEE, 2002.
- BRASIL. **DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004**, 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em: 17 maio. 2022
- BRUNDEN, M. N.; VIDMAR, T. J.; MCKEAN, J. W. **Drug Interaction & Lethality Analysis**. 1st edition ed. [s.l.] Chapman and Hall/CRC, 2019.
- Bulário Eletrônico**. Disponível em: <<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/bulario-eletronico>>. Acesso em: 18 maio. 2022.
- CARVALHO, M. DE; VIEIRA, A. A. Erro Médico em Pacientes Hospitalizados. **Jornal de Pediatria**, v. 78, p. 261–268, 2002.
- COSENDEY, M. et al. Avaliação do Conhecimento Sobre Interações Medicamentosas entre os Médicos Residentes de um Hospital Universitário do Sistema Único de Saúde Brasileiro. **Ministério da Saúde - Prêmio Nacional de Incentivo à Promoção do Uso Racional de Medicamentos 2009**, v. Experiências de Profissionais nos Serviços de Saúde, p. 1–16, 2009.
- DRUGBANK. **DrugBank Release Version 5.1.8**. Disponível em: <<https://go.drugbank.com/releases/latest>>. Acesso em: 3 maio. 2022.

FUJIBUCHI, W. et al. DBGET/LinkDB: an integrated database retrieval system. **Pacific Symposium on Biocomputing**. Pacific Symposium on Biocomputing, p. 683–694, 1998.

HINDER, M. Pharmacodynamic Drug-Drug Interactions. Em: VOGEL, H. G.; MAAS, J.; GEBAUER, A. (Eds.). . **Drug Discovery and Evaluation: Methods in Clinical Pharmacology**. Heidelberg: Springer, 2011. p. 367–376.

HONORATO, A. M. et al. **Sistema de Consulta de Interações Medicamentosas**. [s.l.] Zenodo, 29 nov. 2021. Disponível em: <<https://zenodo.org/record/6464222>>. Acesso em: 18 abr. 2022.

KANEHISA, M.; GOTO, S. KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. **Nucleic Acids Research**, v. 28, n. 1, p. 27–30, 2000.

KEGG. **KEGG DRUG Database**. Disponível em: <<https://www.genome.jp/kegg/drug/>>. Acesso em: 15 abr. 2022.

KHESHTI, R.; AALIPOUR, M.; NAMAZI, S. A Comparison of Five Common Drug–Drug Interaction Software Programs Regarding Accuracy and Comprehensiveness. **Journal of Research in Pharmacy Practice**, v. 5, n. 4, p. 257–263, 2016.

MCDOWELL, S. E.; FERNER, H. S.; FERNER, R. E. The Pathophysiology of Medication Errors: How and Where They Arise. **British Journal of Clinical Pharmacology**, v. 67, n. 6, p. 605–613, 2009.

NEAL, M. J. **Medical Pharmacology at a Glance**. 8th. ed. Chichester, West Sussex, UK ; Ames, Iowa, USA: Wiley-Blackwell, 2015.

NEWMAN, M. E. J. The Structure and Function of Complex Networks. **SIAM Review**, v. 45, n. 2, p. 167–256, 2003.

NICOLETTI, M. A. et al. Principais Interações no Uso de Medicamentos Fitoterápicos. **Infarma - Ciências Farmacêuticas**, v. 19, n. 1/2, p. 32–40, 2013.

PERCHA, B.; ALTMAN, R. B. Informatics Confronts Drug–Drug Interactions. **Trends in Pharmacological Sciences**, v. 34, n. 3, p. 178–184, 2013.

PINTO, A. V. **Ciência e Existência: Problemas Filosóficos da Pesquisa Científica**. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

PIRMOHAMED, M. et al. Adverse Drug Reactions as Cause of Admission to Hospital: Prospective Analysis of 18 820 Patients. **BMJ : British Medical Journal**, v. 329, n. 7456, p. 15–19, 2004.

PIVATTO JÚNIOR, F. et al. Potenciais Interações Medicamentosas em Prescrições de um Hospital-escola de Porto Alegre. **Revista da AMRIGS**, v. 53, n. 3, p. 251–256, 2009.

REIS, A. M. M.; CASSIANI, S. H. D. B. Evaluation of Three Brands of Drug Interaction Software for Use in Intensive Care Units. **Pharmacy World & Science**, v. 32, n. 6, p. 822–828, 2010.

ROWLAND, M. Introducing Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Concepts. Em: RODRIGUES, A. D. (Ed.). . **Drug-Drug Interactions**. 2nd. ed. [s.l.] CRC Press, 2008. p. 1–29.

SANTOS, M. D. P. D. et al. Conhecimento de Profissionais de Enfermagem de um Hospital Público Sobre Interações Medicamentosas. **Uningá Review**, v. 28, n. 1, p. 39–44, 2016.

TEKIN, E. et al. Prevalence and Patterns of Higher-Order Drug Interactions in Escherichia Coli. **npj Systems Biology and Applications**, v. 4, n. 1, p. 1–10, 2018.

VILAR et al. Detection of Drug-Drug Interactions by Modeling Interaction Profile Fingerprints. **PLOS ONE**, v. 8, n. 3, p. e58321, 2013.

APÊNDICES

Apêndice A – Cronograma Básico do PI

Cronograma Básico do PI

Observações:

- Os entregáveis devem ser postados por apenas um integrante do grupo (sempre em PDF).
- Todos entregáveis possuem modelo/template disponível no AVA.
- Reuniões quinzenais com a orientadora.

Orientadora
 Larissa Gabriele Moreira do Prado
 2018821@curso.univesp.br

Apêndice C – Código-fonte do Módulo de Importação do KEGG Drug

```

import pandas as pd
import numpy as np
import utils

# Parameters
silent = False
threshold = 0
# File locations
file = r"..\DataSources\drug"
exp_csv_ComputingTime = r"..\Exported\exp_csv_ComputingTime.csv"
timeTracker = utils.TimeTracker(exp_csv_ComputingTime)

def importKEGGDrug():

    drugID = -1
    entryCount = endCount = lineCount = 0
    drugs = []
    drugsSynonyms = []
    drugMetabolicInteraction = [] # DrugID, HSA Code

    # Importing Data Sources - KEGG Drug
    strSubject = 'Importing Data Sources - KEGG Drug'
    if not silent: print(strSubject)
    timeTracker.note(strSubject, 'start')

    # Iterate Through File: Line by Line
    with open(file) as f:
        for line in f:
            lineCount = lineCount + 1 # For DEBUG
            if not silent: print('KEGG Drug - Processing Line Number:
'+str(lineCount)+' \r', end="")
            tokens = list(map(str.strip, line.split()))

            # Closing Atual Drug Entry
            if tokens[0] == '///':
                endCount = endCount + 1
                # RESET
                drugID = -1
                if checkName == True:
                    pass # Drugs without name (e.g. D09853, line 597659)
                    continue # Skip checks

            # Is a New Command?
            isCommandLine = True if line[0] != ' ' else False
            lastCommand = tokens[0] if isCommandLine else lastCommand

            # New Drug Entry
            if tokens[0] == 'ENTRY':
                entryCount = entryCount + 1
                drugID = int(tokens[1][1:])
                checkName = True
            elif tokens[0] == 'NAME':
                checkName = False
                drugName = tokens[1].upper()
                naming_candidates = tokens[2:] # Discard the trivial single
                name already included

            for candidate in naming_candidates:

```

```

        if candidate[0] == '(' or candidate[0] == ';': #
Discard codes or other non-name stuff
            break
        else:
            drugName = drugName + ' ' +
candidate.replace(',', ' ').strip().upper()
            drugs.append({'keggdrug-id':drugID,
                        'name':drugName.replace(';',' ')
                        })
        elif lastCommand == 'NAME': # Only Synonyms
            drugName = tokens[0].upper()
            naming_candidates = tokens[1:] # Discard the trivial single
name already included
        for candidate in naming_candidates:
            if candidate[0] == '(' or candidate[0] == ';': #
Discard codes or other non-name stuff
                break
            else:
                drugName = drugName + ' ' +
candidate.replace(',', ' ').strip().upper()
                drugsSynonyms.append({'keggdrug-id':drugID,
                                    'name':drugName.replace(';',' ')
                                    })
            pass
        elif tokens[0] == 'METABOLISM' or lastCommand == 'METABOLISM' or
tokens[0] == 'INTERACTION' or lastCommand == 'INTERACTION':
            if isCommandLine:
                naming_candidates = tokens[1:]
            else:
                naming_candidates = tokens[0:]

        pending = False
        for candidate in naming_candidates:
            if candidate[0] == '[' or pending:
                first = True if (candidate[0] == '[') else
False
                idx = candidate.find(']')
                pending = True if (idx == -1) else False

                if first:
                    hsaCode = candidate[5:].replace(';',' ',
''.replace(',', ' ').replace(']', ' ').strip().upper()
                else:
                    hsaCode = candidate.replace(';',' ',
''.replace(',', ' ').replace(']', ' ').strip().upper()

                # Convert and Check (can raise errors)
                hsaCode = int(hsaCode)

                drugMetabolicInteraction.append({'keggdrug-
id':drugID,
                                                'hsaCode':hsaCode
                                                })

            if not silent: print()

        # Integrity Check
        if(entryCount != endCount):
            print('Unexpected error: KEGG Drug Data : Entry codes and end codes
doesn't match!')
            exit(1)

        df_drugs = pd.DataFrame(drugs)

```

```

df_drugsSynonyms = pd.DataFrame(drugsSynonyms)
df_metabolic = pd.DataFrame(drugMetabolicInteraction)
df_metabolic = df_metabolic.drop_duplicates()

# Drugs Names Synonyms (Concat)
df_drugsSynonyms = pd.concat([df_drugs, df_drugsSynonyms], ignore_index=True)
df_drugsSynonyms = df_drugsSynonyms.drop_duplicates()
df_drugsSynonyms.reset_index(inplace=True, drop=True)

timeTracker.note(strSubject, 'end')

# Cross Checking Drugs for Interaction
strSubject = 'KEGG Drug - Cross Checking Drugs for Interaction'
if not silent: print(strSubject)
timeTracker.note(strSubject, 'start')

drugDrugInteraction = [] # DrugID, DrugID
#drugsSeries = df_drugs['keggdrug-id']

# Subset of Drugs that Have Metabolic/Interaction Info
drugsSeries = df_metabolic['keggdrug-id'].drop_duplicates()
drugsSeries.reset_index(inplace=True, drop=True)

# Searching for pair of interactions
for i in range(len(drugsSeries)):
    for j in range(i+1, len(drugsSeries)):

        if not silent: print('Checking KEGG Interaction between:
'+str(i)+' and '+str(j)+' of a total of '+str(len(drugsSeries))+'\r', end="")

        setA = set(list(df_metabolic[df_metabolic['keggdrug-
id']==drugsSeries[i]]['hsaCode']))
        setB = set(list(df_metabolic[df_metabolic['keggdrug-
id']==drugsSeries[j]]['hsaCode']))
        set_intersec = setA.intersection(setB)

        if len(set_intersec)>0:
            # Observe that j>i always
            drugDrugInteraction.append([int(drugsSeries[i]),
int(drugsSeries[j])
])
        if not silent: print()

# Check for Reversed Duplicates
data = {tuple(sorted(item)) for item in drugDrugInteraction}
if len(data) != len(drugDrugInteraction):
    print('Unexpected error: KEGG Drug Data : Found duplicate interactions!')
    exit(1)

df_interaction = pd.DataFrame(data, columns=['keggdrug-id1', 'keggdrug-id2'])

# Test Constraint id1 < id2 always
if any(df_interaction['keggdrug-id1']>df_interaction['keggdrug-id2']):
    print('Unexpected error: KEGG Drug Data : Interactions should respect id1
< id2!')
    exit(1)

timeTracker.note(strSubject, 'end')

return df_drugs, df_drugsSynonyms, df_interaction

```

Apêndice D – Código-fonte da Stored Procedure para Consulta de Interações

```

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `VerificaInteracao`(IN nome1 VARCHAR(250),
IN nome2 VARCHAR(250))
BEGIN

    DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS paTable1, paTable2;

    -- Init variables
    SET @id1 = 0;
    SET @id2 = 0;
    SET @origem1 = 0;
    SET @origem2 = 0;
    SET @count1 = 0;
    SET @count2 = 0;

    SELECT id_principal, tipo_origem, count(id_principal) INTO @id1, @origem1,
@count1
    FROM bigtable_nomes
    WHERE nome LIKE CONCAT('%', nome1, '%')
    LIMIT 1;

    SELECT id_principal, tipo_origem, count(id_principal) INTO @id2, @origem2,
@count2
    FROM bigtable_nomes
    WHERE nome LIKE CONCAT('%', nome2, '%')
    LIMIT 1;

    -- Recuperar IDs a partir da origem correta
    -- 1 KEGGDrug
    -- 2 anvisa_nome
    -- 3 anvisa_principioativo

    -- Origem 1: KEGGDrug
    IF @origem1 = 1 THEN
        CREATE TEMPORARY TABLE paTable1
            SELECT @id1 AS keggdrug_id, 1 as matchingValue;
    END IF;
    IF @origem2 = 1 THEN
        CREATE TEMPORARY TABLE paTable2
            SELECT @id2 AS keggdrug_id, 1 as matchingValue;
    END IF;

    -- Origem 3: Anvisa_PrincipioAtivo
    IF @origem1 = 3 THEN
        CREATE TEMPORARY TABLE paTable1
            SELECT keggdrug_id, matchingValue
            FROM keggdrug_anvisa
            WHERE id_pAtivo = @id1;
    END IF;
    IF @origem2 = 3 THEN
        CREATE TEMPORARY TABLE paTable2
            SELECT keggdrug_id, matchingValue
            FROM keggdrug_anvisa
            WHERE id_pAtivo = @id2;
    END IF;

    -- Origem 2: Anvisa_Nome
    IF @origem1 = 2 THEN
        CREATE TEMPORARY TABLE paTable1
            SELECT k.keggdrug_id , k.matchingValue

```

```

FROM anvisa_nome_principioativo as prod
INNER JOIN anvisa_principioativo as pa ON prod.idPrincipio
= pa.id_pAtivo
INNER JOIN keggdrug_anvisa as k ON k.id_pAtivo =
pa.id_pAtivo
WHERE prod.idProduto = @id1;
END IF;

IF @origem2 = 2 THEN
CREATE TEMPORARY TABLE paTable2
SELECT k.keggdrug_id, k.matchingValue
FROM anvisa_nome_principioativo as prod
INNER JOIN anvisa_principioativo as pa ON prod.idPrincipio
= pa.id_pAtivo
INNER JOIN keggdrug_anvisa as k ON k.id_pAtivo =
pa.id_pAtivo
WHERE prod.idProduto = @id2;
END IF;

SELECT kn1.name, k.keggdrug_id1, kn2.name, k.keggdrug_id2, (p1.matchingValue +
p2.matchingValue)/2 as matchingValue
FROM paTable1 as p1
CROSS JOIN paTable2 as p2
INNER JOIN keggdrug_interacao k
ON k.keggdrug_id1 =
CASE
p1.keggdrug_id
WHEN p1.keggdrug_id < p2.keggdrug_id THEN
p2.keggdrug_id
WHEN p2.keggdrug_id < p1.keggdrug_id THEN
END
AND k.keggdrug_id2 =
CASE
p1.keggdrug_id
WHEN p1.keggdrug_id > p2.keggdrug_id THEN
p2.keggdrug_id
WHEN p2.keggdrug_id > p1.keggdrug_id THEN
END
INNER JOIN keggdrug_nome kn1
ON kn1.keggdrug_id = k.keggdrug_id1
INNER JOIN keggdrug_nome kn2
ON kn2.keggdrug_id = k.keggdrug_id2;

END

```

Apêndice E – Questionário de Avaliação da Usabilidade do Sistema

Sistema de Pesquisa de Interação Medicamentosa

Este formulário destina-se a coletar dados sobre a usabilidade, satisfação e eficiência do Sistema.

As perguntas de usabilidade buscam avaliar, de maneira geral, a facilidade de encontrar as informações, o entendimento do que está sendo comunicado, a simplicidade da navegação.

As perguntas de eficiência buscam avaliar, se para você, o sistema atingiu o objetivo proposto.

Além disso, suas respostas nos ajudarão a entender em quais aspectos o sistema não correspondeu às expectativas de funcionamento e os aspectos que está satisfeito.

Por favor, leia cada afirmação e indique o quão você concorda ou discorda com a afirmação, selecionando com uma única opção de resposta. As opções variarão entre 1 a 5, sendo: 1 para a opção em que você declara discordar totalmente e 5 a opção que você declara concordar totalmente.

* Obrigatória

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

1.

Descrição: Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa de usabilidade do "Sistema Consulta de Interações Medicamentosas". Nesta pesquisa, busca-se compreender as dificuldades e problemas relacionados ao uso do site criado, se o layout, as ferramentas de acessibilidade, a navegação ocorre de forma transparente para o usuário. Destaca-se que os resultados de interação obtidos serão fictícios nesse momento – apenas para visualização do comportamento do site quanto a emissão de resposta positivas ou negativas.

Objetivo da Pesquisa: Levantar informações com diferentes perfis da sociedade a respeito da usabilidade do site criado.

Responsáveis pela pesquisa: Alunos dos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), polo de São João da Boa Vista - SP. Caso necessite de maiores informações sobre os responsáveis, pedimos que entre em contato no e-mail mencionado ao final deste formulário solicitando essas informações.

Riscos e benefícios: Não existem riscos associados a este estudo. Não existem benefícios financeiros a partir deste estudo, mas pessoais, pois o resultado dessa pesquisa pode evidenciar cenários e novos caminhos e/ou soluções benéficas à sociedade no que diz respeito aos sistemas de consulta de informações sobre interações medicamentosas disponíveis no Brasil.

Direitos do sujeito participante: Se você leu este formulário e decidiu participar desta pesquisa, saiba que a sua participação é voluntária e você tem o direito de retirar o seu consentimento ou de desistir de participar a qualquer momento, sem penalidades. Você tem o direito de se recusar a responder às perguntas. Sua privacidade será mantida em todas as

publicações de dados resultantes deste estudo. Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa.

Dúvidas ou outras sugestões: Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com o seguinte endereço de e-mail: 2000895@aluno.univesp.br

OBSERVAÇÃO:

Ao clicar em "Sim" você atesta ter ciência do que se trata a pesquisa e **concorda em participar.**

No caso do não interesse em participar, basta fechar o formulário. Não é necessário enviar o formulário. Se optar por **clicar na resposta "Não"**, o **a pesquisa será encerrada.**

- Sim
- Não

2. Idade

- 1 - 18 a 29 anos
- 2 - 30 a 39 anos
- 3 - 40 a 49 anos
- 4 - 50 a 59 anos
- 5 - 60 anos ou mais

3. No que se refere ao manuseio de sistemas, aplicativos e páginas de internet, qual o seu nível de conhecimento:

- 1 - Novato
- 2 - Básico
- 3 - Intermediário
- 4 - Experiente
- 5 - Expert

4. No que se refere ao conhecimento sobre interações medicamentosas, qual o seu nível de conhecimento:

- 1 - Nenhum
- 2 - Básico
- 3 - Intermediário
- 4 - Experiente
- 5 - Profissional da área

5. No geral estou satisfeito com o uso do sistema

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

6. Quanto ao acesso e carregamento do sistema: ao digitar o endereço da página, ou clicar no link de acesso, o sistema abriu normalmente, sem apresentar erros?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

7. Quanto a sua percepção sobre o tempo de carregamento (abertura da página até aparecer a primeira mensagem), considera que foi rápido?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

8. O sistema apresentou mensagens (alertas) de orientação sobre o propósito e o uso da aplicação?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

9. Ao clicar em algum link ou botão dentro do sistema, o funcionamento foi correto? Ou seja, o destino/funcionalidade daquele link ou botão apresentou um funcionamento adequado?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

10. A navegação pelo "Menu de opções" estava claro? Possuía opções que atendem às necessidades do usuário no que tange à navegação pelo sistema?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

11. Na tela de inserção dos dados de medicação a ser consultada, ao clicar na caixa de texto de inserção, o sistema retornou corretamente o nome da medicação ao iniciar a digitação?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

12. Ao usar os botões de aumento/diminuição de letras (ferramenta de acessibilidade) o sistema se comportou devidamente, sem haver desconfiguração dos objetos na tela?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

13. As cores usadas permitiram a visualização correta dos objetos na tela e do texto disponível em cada página?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

14. Ao passar o mouse sobre cada link, utilizar a tecla "TAB" ou mover-se na página pelos dispositivos mobile (celular, tablet, etc), o sistema destacou (circulou esse link), demonstrando onde o foco do usuário se encontrava na página, demonstrando que essa área selecionada era passível de ser clicada?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

15. Ao reduzir ou ampliar a janela do navegador ou acessar a página pelos dispositivos mobile (celular, tablet, etc), o sistema se adequou corretamente ao tamanho da tela utilizada?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

16. Ao inserir os dados da medicação e pressionar o botão "Consultar Interações" o sistema retornou uma mensagem de resposta informando que a consulta foi efetivada e que o resultado era POSITIVO ou NEGATIVO?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

17. Ao inserir os dados da medicação e pressionar o botão "Consultar Interações", quando o sistema retornou uma mensagem de resposta POSITIVA, as mensagens e cores permitiam compreender ser uma resposta positiva?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente

18. Ao inserir os dados da medicação e pressionar o botão "Consultar Interações", quando o sistema retornou uma mensagem de resposta NEGATIVA, as mensagens e cores permitiam compreender ser uma resposta negativa?

- 1 - discordo totalmente
- 5 - concordo totalmente